

Forschungsdaten und Disziplinen

Bachelorarbeit

im Studiengang Wirtschaftsinformatik
der Technischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
im Wintersemester 2021

vorgelegt von

Mareike Jambor (1137515)

Erstgutachterin: Prof. Dr. Isabella Peters

Zweitgutachter: M. Sc. Steffen Lemke

Kiel, den 29. März 2022

Abstract

Das Interesse an empirische Forschungen zum Nutzungsverhalten von Datensätzen steigt. Jedoch gibt es kaum Datensätze, die sowohl eine Disziplin als auch zitiert worden sind. Daher ist es nötig, unterschiedliche Wissensquellen zu verbinden. Ein zu überwindendes Problem ist die nicht standardisierte Nutzung von Klassifikationssystemen dieser Wissensquellen. Das Ziel dieser Arbeit war es, die Lücke zwischen den Klassifikationssystemen der National Science Foundation (NSF) und der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) durch ein Mapping zu schließen. Dazu wurde jeder NSF-Klasse genau eine OECD-Klasse zugeordnet. Bei 10 NSF-Klassen konnte diese Beschränkung nicht umgesetzt werden, weshalb auf die Journalebene gewechselt wurde. Die 1622 Journale wurden anschließend ebenfalls einer OECD-Klasse zugeordnet. Forschende des Projekts Meaningful Data Counts verifizierten die Ergebnisse. Außerdem wurde auf Basis der Erkenntnisse beim Mapping ein teilautomatisierter Ansatz beschrieben, der Forschende beim Mapping zweier Klassifikationssysteme als Anhaltspunkt dienen soll.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Stand der Forschung	3
3	Klassifikationssysteme	4
3.1	Klassifikationssystem der OECD	4
3.2	Klassifikationssystem der NSF	5
4	Methode	6
4.1	Mapping der Klassen	6
4.1.1	Allgemeines Vorgehen	6
4.1.2	Einteilung der NSF-Klassen in vier Zuordnungslevel	11
4.1.3	Validierung des Mappings	12
4.2	Reklassifikation der Journale	13
4.2.1	Allgemeines Vorgehen	14
4.2.2	Einteilung der Journale in vier Zuordnungslevel	19
4.2.3	Zuordnung der Journale des vierten Zuordnungslevels	20
5	Ergebnisse	20
5.1	Ergebnis des Mappings	20
5.1.1	Mapping der Komponenten	20
5.1.2	Mapping der Klassen	23
5.1.3	Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Klassifikationssystemen	24
5.1.4	Nicht genutzte OECD-Klassen	29
5.2	Ergebnis der Rekategorisierung	29
5.2.1	Zusammensetzung der Journale in den Zuordnungslevel	30
5.2.2	Zusätzliche OECD-Klassen	31
6	Diskussion und Ausblick	32
6.1	Vorteile des automatisierten Mappings	32
6.2	Grenzen des algorithmischen Ansatzes	33
6.3	Hindernisse des manuellen Mappings	34
6.4	Ausblick	35
6.5	Zusammenfassung	35
	Literaturverzeichnis	37
	Tabellenverzeichnis	43
	Abbildungsverzeichnis	44
	Eidesstattliche Erklärung	45
	Anhang	46

1 Einleitung

Solange wie es die Forschung gibt, werden Forschungsdaten dokumentiert und Forschungsergebnisse publiziert. Die Anzahl der Datensätze steigt rasant. 1971-1980 wurden 10.694 Datensätze veröffentlicht, so waren es 2011-2020 schon 7.129.806 Datensätze. Dabei handelt es sich nur um Datensätze, die über die internationale, non-profit Organisation DataCite indiziert sind (Ninkov et al., 2021).

Das Interesse, den Nutzen und die Auswirkungen der Veröffentlichung von Datensätzen zu messen, wächst (Cousijn et al., 2019). Doch bisher gibt es wenig bibliometrische Forschungen über Datensätze (Borgman, 2016b). Es entsteht ein Teufelskreis, indem Forschende aufgrund zu geringer Anreize ihre Forschungsdaten nicht veröffentlichen und Forschungsdaten anderer Forschenden nicht zitieren. Aufgrund dessen untersuchen Forschende der Bibliometrie die Forschungsdaten nicht als wissenschaftliche Ergebnisse, da es an Beweisen für die Wiederverwendung von Daten und Zitationen fehlt. Da die Anwendungsfälle fehlen, wurden bisher keine Herangehensweisen für bibliometrische Studien zu Forschungsdaten entwickelt. Weil keine aussagekräftigen Datenmetriken entwickelt werden, können diese nicht als Basis für Anreize der Open-Data-Praxis genutzt werden (Morissette et al., 2020).

Um diesen Teufelskreis zu brechen, versucht das Forschungsprojekt Meaningful Data Counts erste Einblicke in die Wiederverwendung, Verfügbarkeit und das Freigabeverhalten von Datensätzen zu geben. Dazu wird DataCite GraphQL API genutzt (Ninkov et al., 2021).

In bibliometrischen Studien ist eine wichtige wissenschaftliche Variable die Disziplin (Ninkov et al., 2021). Es konnte gezeigt werden, dass das Zitierverhalten und die Wiederverwendung von Daten sich zwischen den Disziplinen unterscheidet (Borgman, 2016a; Pasquetto et al., 2019; Peters et al., 2016).

Weil nur ca. 6% der Datensätze in DataCite eine disziplinäre Klassifizierung aufweisen, kann keine robuste Analyse der Datensätze nach Disziplinen durchgeführt werden. Deshalb müssen andere Möglichkeiten zur Erweiterung der verfügbaren Disziplindaten in Betracht gezogen werden (Ninkov et al., 2021).

Eine Möglichkeit ist, jedem wissenschaftlichen Ergebnis die Disziplin des Journals zuzuordnen, in dem es veröffentlicht wurde (Narin et al., 1976). Jedoch sind die vorherrschenden Klassifikationssysteme nicht einheitlich (Rafols und Leydesdorff, 2009). Web Of Science (WoS) gliedert beispielsweise die Zeitschriften in ca. 250 Kategorien ein, wobei die Kategorien nicht explizit hierarchisch sind. Die Besonderheit ist, dass es eigene Kategorien für die multidisziplinären Forschungen gibt (Rinia et al., 2001). Scopus, eine bibliografische Datenbank, verwendet die zweistufige All Science Journal Classification (ASJC) (Milojević, 2020).

Um mehr Forschungsdaten einer Disziplin zuzuweisen und Klassifikationssysteme in Beziehungen setzen zu können, wäre eine Zuordnung der unterschiedlichen Klassifikations-

systemen zueinander hilfreich. Die Initiative Make Data Count (MDC) unterscheidet dabei zwischen drei Möglichkeiten:

1. Durch Experten und Expertinnen, die die Daten manuell einer Kategorie zuordnen. Dabei können die Disziplinen von den Forschenden bereits bei der Veröffentlichung der Daten eingetragen werden oder von Forschenden, die diese Daten konsumieren möchten. Eine weitere Möglichkeit wäre die Einteilung durch das Archivpersonal (Borgman et al., 2019; Wang und Waltman, 2016).
2. Durch Algorithmen, die mögliche Kategorien aus vorhandenen Informationen wie dem Titel oder Abstract bestimmen. Jedoch besitzen nicht alle Forschungsdaten einen Abstract (Milojević, 2020; Wang und Waltman, 2016; Weber et al., 2020).
3. By Proxy, wobei Informationen aus zusammengehörigen Quellen, zum Beispiel Repositories, die gleiche oder eine verwandte Kategorie zugewiesen wird (Torres-Salinas et al., 2014).

Diese Zuordnung wird auch *Mapping* genannt (Stock und Stock, 2014).

Nach Stock und Stock (2014) sollte ein Mapping zwischen Klassifikationssystemen unter anderem folgende Beziehungen zwischen den Klassen darstellen können:

- ein eindeutige Synonymie: genau ein Begriff des ersten Klassifikationssystem entspricht genau einem Begriff der zweiten Klassifikationssystem,
- mehr eindeutige Synonymie : genau ein Begriff des ersten Klassifikationssystem entspricht mehreren Beriffen des zweiten Klassifikationssystem,
- nicht exakte Übereinstimmungen: die Begriffe des einen Klassifikationssystem ist weitreichender als der Begriff des anderen Klassifikationssystem,
- Unterbegriffe/Oberbegriffe: die Begriffe der Klassifikationssysteme sind zueinander Ober- bzw. Unterbegriffe.

Um die Standardisierung der Klassifikationssysteme einen Schritt weiter zu bringen, sollen unterschiedliche Klassifikationssysteme auf das Klassifikationssystem der OECD gemappt werden (Garza et al., 2021).

Daher soll das Ziel dieser Arbeit neben dem Mapping der Klassifikationssysteme der National Science Foundation (NSF) auf die Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), die Entwicklung eines algorithmischen Ansatzes zur Teilautomatisierung des Verfahrens sein. Dieser Ansatz soll für weitere Mappings einen Anhaltspunkt zum Vorgehens bieten.

Dazu wird zunächst im zweiten Kapitel ein Überblick über verwandte Arbeiten geschaffen. Im folgenden Kapitel werden die verwendeten Klassifikationssysteme der NSF und OECD näher erläutert. Im vierten Kapitel wird das Verfahren zum Mapping der Klassifikationssysteme als algorithmischen Ansatz beschrieben. Dazu zählt auch, die Reklassifikation als Eskalationsmethode des Mappings. In Kapitel 5 werden dann die Ergebnisse

des Mappings und der Reklassifikation besprochen. Schlussendlich wird im 6. Kapitel die Erkenntnisse des Mappings zusammengefasst und ein Ausblick gegeben.

2 Stand der Forschung

Ein Projekt zur Erforschung im Bereich der empirischen Forschung zur Datennutzung und Datenzitationsverhalten ist das *Meaningful Data Count* Projekt („Data Citation and Reuse“, 2019). Bei ersten Untersuchungen konnte dabei herausgefunden werden, dass von den 8,6 Millionen Datensätzen, die 2021 in DataCite indexiert waren, nur rund 6% eine Disziplin zugeordnet wurden. Außerdem konnte ermittelt werden, dass nur 1% aller Datensätze mindestens einmal zitiert worden sind. Die Schnittmenge der zitierten Datensätze und der Datensätze, die eine Disziplin zugeordnet wurden, beläuft sich auf rund 0,01% der Datensätze, die in DataCite indexiert sind (Ninkov et al., 2021).

Da das Register der Forschungsdatenrepositorien (re3data) das DFG-Klassifikationssystem zur Klassifizierung von Datenrepositorien verwendet, haben Mitglieder von DataCite, re3data und dem Make Data Count-Projekt sich zusammen geschlossen und das DFG-OECD-Mapping vollzogen (Garza et al., 2021). Da die betrachteten Klassifikationssysteme unterschiedlich mit interdisziplinären Disziplinen umgehen, eine unterschiedliche Struktur besitzen und der Entwicklungsgrund sich unterscheidet, kam es zu Problemen, die jedoch als „nicht kritisch“ eingestuft wurden (Garza et al., 2021).

Mithilfe von *Convolutional Neural Networks*, ein „Deep Learning“-Ansatz, wurde eine neue Möglichkeit gefunden, Texte und somit insbesondere auch wissenschaftliche Artikel zu klassifizieren (Rivest et al., 2021). Rivest et al. (2021) verglichen die Ergebnisse des „Deep Learning“-Ansatzes mit den bibliographischen Ansätzen der Kopplung (BC) und des direkten Zitierens (DC), sowie der manuellen Zuordnung. Dabei stellten sie eine große Ähnlichkeit zwischen den Ergebnissen des „Deep Learning“-Ansatz in der ersten Iteration und den graphenbasierten Ansätzen fest. Jedoch erzielte kein „Deep Learning“-Ansatz bessere Ergebnisse als die Techniken des direkten Zitierens. Insgesamt empfanden die Forschenden die Ansätze als vielversprechend und stellten die Flexibilität zur Anpassung besonders hervor. Besonders die Idee, „Deep Learning“-Ansätze mit Zitationsdatenbanken zu kombinieren, könnte ihrer Ansicht nach ein großes Potential haben (Rivest et al., 2021).

Im Rahmen einer Studie, die sich mit der Auswirkung der Wahl der Kategorie im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften beschäftigt, wurden verschiedene Mappings verwendet und bei Bedarf manuell angepasst. Dabei wurden die zu vergleichenden Klassifikationssysteme nicht direkt gemappt, sondern jeweils auf das Klassifikationssystem der OECD. Damit soll eine Vergleichbarkeit erleichtert werden (Sile et al., 2021). Neben VABB-OECD cognitive classification wurden die Mappings Web of Science (WoS),

Science-Metrix classification for journals (SM), Norway's national scientific database (NPU) und The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) jeweils zu OECD verwendet (Sīle et al., 2021).

Um grundlegenden Probleme und Einschränkungen bei der praktischen Nutzung der WoS Klassifikation zu überwinden, stellt Milojević (2020) eine Methode zur Reklassifikation von Journalen des WoS vor. Dabei werden die rund 250 WoS-Disziplinen auf 14 Themengebiete gemappt (Milojević, 2020).

Klassifikationen, die auf der Zeitschriftenebenen basieren, werden ungenauer als Klassifikationen auf der Artikelebene angesehen, da sie eher multidisziplinär sein können (Klavans und Boyack, 2017; Waltman und van Eck, 2015). Singh et al. (2020) untersuchten und verglichen die Genauigkeit der zeitschriftenbasierten und artikelbasierten Klassifikationsansätze. Als Basis der zeitschriftenbasiertes Klassifikation untersuchten sie die wissenschaftlichen Datenbanken Web of Science und Scopus und verglichen es mit der Datenbank Dimensions, welche Artikel auf Basis des Inhaltes klassifiziert. Dabei fanden Singh et al. (2020) heraus, dass auf Grundlage ihrer benutzerbasierten Studie die Klassifikation auf Artikelebene keinen Vorteil in Bezug auf die Genauigkeit bringt. Web of Science scheint die genaueste Klassifikation zu verwenden (Singh et al., 2020).

3 Klassifikationssysteme

3.1 Klassifikationssystem der OECD

Die *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) entwarf das zweistufige, hierarchische Field of Science and Technology (FOS) Klassifikationssystem, welches 2002 im Frascati Manual (FM) publiziert wurde. Die Klassifikation hatte das Ziel den Austausch von Daten unterschiedlicher Forschungseinrichtungen sowie Forschungsergebnissen zu erleichtern. Aufgrund des Fortschritts in der Wissenschaft und der Technologien wurde das Klassifikationssystem überarbeitet und 2007 im REVISED FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FOS) CLASSIFICATION IN THE FRASCATI MANUAL veröffentlicht. Es wurde im britischen Englisch verfasst (OECD, 2007). In dieser Ausarbeitung ist mit dem OECD-Klassifikationssystem die überarbeitete Version von 2007 gemeint. Eine Übersicht des Klassifikationssystem befinden sich im Anhang in der Tabelle 6.

Das Klassifikationssystem besteht aus 6 Hauptfeldern (Level 1), die in insgesamt 42 Klassen (Level 2) aufgeteilt werden. Die Zuordnung der Hauptfelder und Klassen ergibt sich durch eine Zwei-Ebenen-Nummerierung. Jedes der 6 Hauptfelder enthält eine *Other*-Klasse, welche die Flexibilität des Klassifikationssystem steigern soll. Durch diese besondere Klasse ist eine Einbindung neuer Forschungsbereiche möglich, in dem diese neuen Bereiche der *Other*-Klasse zugeordnet werden (OECD, 2007). Diese Klasse setzt sich aus

dem Wort *Other* und dem Namen des Hauptfeldes zusammen.

Eine Besonderheit stellt das bereits erwähnte REVISED FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FOS) CLASSIFICATION IN THE FRASCATI MANUAL dar und wird in der folgenden Arbeit auch als OECD-Dokument bezeichnet. Dieses Dokument enthält im Anhang 1 eine Auflistung von Themen und Themenbereichen, die jeweils zu einer Klasse gehören sollen. Diese Auflistung ist nicht allumfassend, sondern soll die Einteilung von Daten der Forschung und Entwicklung (F&E) erleichtern und vereinheitlichen (OECD, 2007). Das Ziel ist ein Maßstab um diese F&E-Daten international Vergleichbar zu machen. Weiter sind auch Kommentare in Form von Fußnoten und Klammern verwendet worden. Diese Kommentare teilen in der Regel Klassen auf. So zum Beispiel ist unter der Klasse *1.2 Computer and information sciences* beschrieben, dass Hardware Entwicklung in der Klasse *2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering* eingegliedert wird, während Soziale Aspekte der Klasse *5.8 Media and communications* angehört (OECD, 2007). In beiden Fällen sind diese Anmerkungen auch unter den jeweiligen Klasse zu finden. Anders verhält es sich mit der Anmerkung zur Geschichte in der Klasse *6.1 History and Archaeology*. Die Geschichte zu einer bestimmten Wissenschaft soll unter der jeweils dazu passenden Klasse eingeteilt werden. Das ist nicht unter jeder Klasse aufgeführt.

Weiter fällt auf, dass die Klassen unterschiedlich breit beschrieben worden sind. Die Klasse *5.1 Psychology* wurde sehr allgemein beschrieben. Die Klasse wurde in *Psychology* und *Psychology, special* eingegliedert. Im Gegensatz dazu wurden in der Klasse *3.2 Clinical medicine* 31 klinische Bereiche aufgezählt (OECD, 2007).

3.2 Klassifikationssystem der NSF

Francis Narin entwickelte in den 1970er unter dem Firmennamen Computer Horizons, Inc. ein hierarchisches Klassifikationssystem, welches aus einen Vertrag mit der National Science Foundation (NSF) entstand. Ziel des Auftrages war ein Werkzeug zur Bedeutungs- und Nutzungsbewertung von wissenschaftlichen Zeitschriften zu entwickeln (Narin, 1976). Dieses Klassifikationssystem wurde weiterentwickelt und wird der NSF verwendet (Milojević, 2020).

Es besteht aus drei Ebenen, wobei die erste Ebene zwei Klassen enthält: *Natural Sciences and Engineering* und *Social Sciences and Humanities*. In der zweiten Ebene befinden sich 14 Klassen, die in insgesamt 144 Unterklassen gegliedert werden. Eine Übersicht zu den Klassen befinden sich im Anhang in der Tabelle 5. Das Klassifikationssystem wurde mit Hilfe eines Jupyter Notebooks von der Forschungsinitiative Meaningful Data Counts zur Verfügung gestellt. Es entspricht der NSF-Version, die von einer früheren Web of Science Version genutzt wurde. Die meisten Besonderheiten des Klassifikationssystem lassen sich mit der Entstehung begründen. Während einige der Klassen der zweiten Ebene durch „standard Disziplinen“ (Narin, 1976, S.195) wie *Biology* und *Mathematics* inspi-

riert wurden, wurden Teilgebiete wie *Earth and Space* durch die in Verbindung stehenden und überschneidenden Journale gebildet. Bei den Journalen handelt es sich um rund 2000 wissenschaftliche Journale, welche die Zitationsdatenbank Science Citation Index, heute bekannt unter Clarivate, zur Verfügung stellte („Web of Science: Science Citation Index Expanded“, 2022). Die selben Überlegungen wurden zum Teil auch für die Klassen des dritten Levels verwendet wie zum Beispiel *Oceanography & Limnology* (Narin, 1976).

4 Methode

4.1 Mapping der Klassen

4.1.1 Allgemeines Vorgehen

Das Ziel war es ein Mapping der NSF-Klassen der untersten Ebene auf die OECD-Klassen der untersten Ebene zu erschaffen. OECD wurde als Basis gewählt, weil es allgemeiner gehalten wurde. Zudem nutzt die Initiative Meaningful Data Count das OECD-Klassifikationsystem in der Hoffnung eine breiter gefasste Anwendung zu ermöglichen. Das Mapping wurde manuell durchgeführt, um einen Empfehlungen für einen teilautomatisierten Prozess zum Mappen von Klassifikationssystemen zu generieren. Die Beschreibung des Vorgehens ist daher technisch formuliert. Einige Schritte wurden auf Grund des menschlichen Intellekts bei der Durchführung zusammengefasst und für die Automatisierung getrennt.

Eine Voraussetzung für das weitere Vorgehen ist die Möglichkeit, zur Teilung der Klassennamen. Zudem ist eine Liste, welche weitere Informationen in Verbindung mit den Klassennamen bzw. deren Bestandteilen speichert, nötig. Daher wird folgende Speicherungsform empfohlen:

$$\{(NSF - \text{Klassenname}) : (OECD - \text{Klasse}) : (\text{Zusatzinformationen})\}.$$

Dabei ist *NSF-Klassenname* eine Variable für einen Klassennamen. Die Zusatzinformationen entsprechen einer leeren Liste, die sich im weiteren Verlauf des Mappings füllen kann. Das ist jedoch für ein erfolgreiches Mapping nicht notwendig. Die OECD-Klasse ist zu Beginn des Mappings ebenfalls leer. Hier soll die passende OECD-Klasse nach erfolgreichem Abschluss eingetragen werden. Eine Veranschaulichung für den Prozess des Mappings ist in der Abbildung 1 zu sehen.

Um das Mapping zu starten, wird eine NSF-Klasse der untersten und spezifisches Stufe ausgewählt, welche noch keiner OECD-Klasse zugeordnet wurde. Enthält der Name der NSF-Klasse ein Et-Zeichen, Komma, Apostroph oder die Konjunktion *und*, wird der Name in einzelne Bestandteile getrennt. Ansonsten wird der Klassenname als solches übernommen. Zwar werden auch in der OECD-Dokumentation bestimmte Themengebiete mit der Konjunktion *and* oder einem Komma verbunden, diese stimmen aber nicht

Abbildung 1: Flussdiagramm zur Veranschaulichung des NSF-OECD Mappings.

exakt mit den NSF-Namen überein, was jedoch für das weitere Vorgehen wichtig sein wird. Da zum Zeitpunkt der Teilung die Liste der Zusatzinformationen immer leer ist, ist die Art der Teilung irrelevant. Abbildung 2 veranschaulicht die Zerlegung des Klassennamens.

So wird der Erfolg des nächsten Schritts - der Suche nach exakten Übereinstimmungen - verbessert und damit der Mappingprozess für bestimmte NSF-Klassen vereinfacht. Denn

$$\begin{aligned}
& \{(x) : (ZI)\} \Rightarrow \{(x) : (ZI)\} \\
& \{(x, y) : (ZI)\} \Rightarrow \{(x) : (ZI), (y) : (ZI)\} \\
& \{(x; y) : (ZI)\} \Rightarrow \{(x) : (ZI), (y) : (ZI)\} \\
& \{(x \& y) : (ZI)\} \Rightarrow \{(x) : (ZI), (y) : (ZI)\} \\
& \{(x \text{ and } y) : (ZI)\} \Rightarrow \{(x) : (ZI), (y) : (ZI)\}
\end{aligned}$$

Abbildung 2: Ein schematisches Muster um Klassennamen in seine Bestandteile zu zerlegen. Dabei entsprechen x und y die Bestandteile und ZI die Zusatzinformationen.

die OECD und NSF fassen unterschiedliche wissenschaftliche Felder zusammen. Während das Klassifikationssystem der NSF zum Beispiel die Fachbereiche *Oceanography* und *Limnology* zusammen zur Klasse *Oceanography & Limnology* fasst, teilt OECD *Oceanography* der OECD-Klasse *1.5 Earth and related Environmental sciences* und *Limnology* zur OECD-Klasse *1.6 Biological sciences* zu.

Nachdem der Name in seine Bestandteile zerlegt wurde, wird der erste Bestandteil der NSF-Klasse mit der gesamten Beschreibung der OECD-Klassen aus dem Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual abgeglichen. Dazu wird eine einfache Wortsuche auf den ersten Anhand der PDF-Datei angewendet, welche die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet (non-case-sensitive string matching). Das Suchwort entspricht einem vollständigen Namensbestandteil der NSF-Klasse. Das vollständig bezieht sich auf Namensbestandteile, die sich aus Adjektiven und Substantiven zusammensetzen können. Andernfalls kann es eine, nicht der OECD-Klassifikation entsprechende, Zuordnung nach sich ziehen. Das lässt sich gut am Beispiel der NSF-Klasse *1.4 Chemical sciences* erklären. Obwohl die wissenschaftlichen Felder *organic chemistry* und *physical chemistry* der OECD-Klasse *1.4 Chemical sciences* zugeordnet werden, zählt *medicinal chemistry* zur OECD-Klasse *3.1 Basic medicine*. Würde man lediglich *chemistry* statt *medicinal chemistry* als Suchwort eingeben, erzielt man exakte Übereinstimmungen in den OECD-Klassen *1.4 Chemical sciences* und *3.1 Basic medicine*. Somit würde es wahrscheinlich beiden OECD-Klassen zugeordnet werden, obwohl nur *3.1 Basic medicine* den Vorstellungen der OECD entspricht.

Das weitere Vorgehen wird anhand der Suchergebnisse bestimmt. Dabei wird zwischen einer, mehreren und keiner exakten Übereinstimmung unterschieden.

Sollte es lediglich eine exakte Übereinstimmung geben, wird die dazugehörige OECD-Klasse gewählt. Dieses Szenario tritt bei der Suche nach dem Bestandteil der NSF-Klasse *Dentistry* auf. Es gibt eine exakte Übereinstimmung mit der OECD-Dokumentation in der Klasse *3.2 Clinical medicine*. Somit wird diese OECD-Klasse für das Mapping gewählt. Im Fall, dass es mehrere exakte Übereinstimmungen gibt, wird die erste und zweite Stufe der NSF-Klasse sowie die erste Stufe der möglichen OECD-Klassen im Entscheidungsprozess einbezogen. Mit der NSF-Klasse *Communication* kann der Vorgang verdeutlicht

werden. Der Begriff *Communication* erzielt zwei Übereinstimmungen in unterschiedlichen OECD-Klassen: 2.2 *Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering* und 5.8 *Media and communications*. Die ersten Stufen der OECD-Klassen sind in diesem Beispiel 2. *Engineering and technology* und 5. *Social sciences*. Die zweite Stufe der NSF-Klasse *Communication* trägt den Namen *Professional Fields* und die dritte Stufe *Social Sciences and Humanities*. Bei einem Vergleich der unterschiedlichen Stufen wird ersichtlich, dass die NSF-Klasse *Communication* der OECD-Klasse 5.8 *Media and communications* zugeordnet werden sollte.

Ein weiteres Beispiel ist die NSF-Klasse *Computers*, welche den höheren Klassen *Engineering and Technology* und *Natural Sciences and Engineering* angehört. Sie erzielt exakte Übereinstimmungen mit den OECD-Klassen 1.2 *Computer and information sciences (1. Natural sciences)* und 2.2 *Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering (2. Engineering and technology)*. Auch unter der Berücksichtigung der jeweiligen höheren Klassen sollte in diesem Fall beide OECD-Klassen, also 1.2 *Computer and information sciences* und 2.2 *Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering*, ausgewählt werden. Die OECD unterscheidet hier zwischen Hardware development (2.2 *Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering*) und Software 1.2 *Computer and information sciences* (OECD, 2007). Es gibt keine Informationen, wie die NSF die Klasse *Computer* definiert.

Ein weitere Möglichkeit der mehrfachen exakten Übereinstimmung kann man an der NSF-Klasse *Education* betrachten. Bei der exakten Wortsuche erhält man zwei Treffer. Dabei liegen beide Treffer in der gleichen OECD-Klasse. Eine Mehrfachnennung der OECD-Klasse ist nicht nötig.

In jedem Fall wäre eine eindeutige und der OECD-Klassifikation entsprechende Zuordnung vorzuziehen.

Kann ein Bestandteil des NSF-Klassenname nicht in der OECD-Dokumentation gefunden werden, werden alternative Schreibweisen gesucht. Dieser Schritt ist auf Grund der Unterschiede in der britisch-englischen und der amerikanisch-englischen Orthografie notwendig. Da im vorhergehenden Schritt nach exakten Übereinstimmungen gefragt wird, erhält der Bestandteil *Gynecology* der NSF-Klasse *Obstetrics & Gynecology* keine exakte Übereinstimmung, da in der OECD-Dokumentation die britische Schreibweise *Gynaecology* genutzt wird (OECD, 2007). Zur Prüfung der Orthografie bieten sich online Wörterbücher wie das Oxford Dictionary oder die Website Wikipedia an, da diese eine API besitzen. Wenn eine alternative Schreibweise vorhanden ist, wird diese als Zusatz des Bestandteil ergänzt. Alternativ könnten auch Übersetzungssoftwares genutzt werden, die zwischen den beiden Schreibweisen unterscheiden.

Wenn die britische und amerikanische Schreibweise gleich sind und es keine Übereinstimmung gibt, wird nach Synonymen gesucht. Hierbei ist es sinnvoll die höheren NSF-Level mit anzugeben. Andernfalls kann es bei Homonymen zum fehlerhaften Mapping führen. Hierbei bietet sich Wikipedia ebenfalls an, da neben der Orthografie auch Synonyme

aufgelistet werden. Zudem befinden sich auf der rechten Seite ein Informationsbox, die weitere grundlegende Informationen zur Verfügung stellt. Diese Informationen können nun genutzt werden, um eine exakte Übereinstimmung zu erzielen. Dieses Verfahren wird bei der NSF-Klasse *Cancer* benötigt. Nachdem der Bestandteil *Cancer* keine exakte Übereinstimmung mit der OECD-Dokumentation erzielen konnte, wurde die Schreibweise des Wortes geprüft. Da keine alternativen Schreibweisen gefunden werden konnten, wird die Informationsbox des Wikipedia Eintrags *Cancer* geprüft. Dort sind die Synonyme *Malignant tumor* und *malignant neoplasm* sowie *Oncology* als Spezialgebiet angegeben. („Cancer“, 2022) Diese werden nun als weitere Zusätze hinzugefügt. Zwar erzielen die Synonyme keine exakten Übereinstimmungen, jedoch lässt sich das Wort *Oncology* im Dokument unter den OECD-Klassen 3.2 *Clinical medicine* und 3.3 *Health sciences* finden.

Wenn eine NSF-Klasse noch immer keiner OECD-Klasse zugeordnet werden konnte, werden übergeordneten Themengebiete der NSF-Klassen gesucht. Übergeordnete Themengebiete meint insbesondere die höheren NSF-Level, aber auch weitere Zuordnungen, wie sie unter anderem bei der freie Enzyklopädie Wikipedia genutzt werden, können im Zweifel dazugezogen werden. Es ist jedoch anzumerken, dass die NSF-Level eine höhere Gewichtung beiwohnt. Im Fall des Bestandteils *Clinical Psychology*, welcher zur gleichnamigen NSF-Klasse gehört, reicht ein Blick auf die höhere NSF-Ebene. Die zweite NSF-Ebene der Klasse lautet *Psychology*. Wenn nun im OECD-Dokument nach diesem Begriff gesucht wird, gibt es genau eine Übereinstimmung: die OECD-Klasse 5.1 *Psychology*. Somit wird die NSF-Klasse *Clinical Psychology* auf die OECD-Klasse 5.1 *Psychology* gemappt. Schwieriger ist es bei der NSF-Klasse *General Engineering*. Da es keine exakte Übereinstimmung mit dem OECD-Dokument vorhanden ist, werden zunächst die Schreibweise und anschließend die Synonyme und verwandten Themenbereiche abgesehen. Jedoch ist keine alternative Schreibweise bekannt und auch Synonyme und verwandte Themengebiete lassen sich nicht ausfindig machen. Durch die Betrachtung des höheren NSF-Levels *Engineering and Technology* kann die Auswahl auf einer höheren Ebene, nämlich der OECD-Klasse *Engineering and technology*, beschränkt werden. Eine weitere, spezifische Einteilung scheint für einen Algorithmus, der keine Machine Learning Bestandteile besitzt, zu anspruchsvoll. Daher sollte dieses Ergebnis markiert und manuell eingeteilt werden. Eine Markierungsart könnte die Eintragung „nf“ für „not found“ in der Variable OECD-Klasse des zuvor genannten Speicherschemas sein. In diesem Mapping wurde die NSF-Klasse *General Engineering* der OECD-Klasse 2.11 *Other engineering and technologies* zugeordnet.

Anschließend wird geprüft, ob jedes Bestandteil der NSF-Klasse eine OECD-Klasse zugeordnet wurde. Falls nicht, wird der Vorgang ab der Wortsuche mit einem der fehlenden Bestandteile so lange wiederholt, bis alle Bestandteile eine Zuordnung besitzen oder für die manuelle Einteilung markiert worden sind.

Danach werden die Zuordnungen der Bestandteile auf die NSF-Klasse übertragen. Dazu

wird durch die Bestandteile der NSF-Klasse iteriert. Während jeder Iteration wird geprüft, ob der Bestandteil einer OECD-Klasse zugeordnet ist oder zur manuellen Einteilung markiert wurde. Bei markierten Bestandteilen wird die NSF-Klasse ebenfalls markiert und die Iteration des Bestandteils wird beendet. Andernfalls werden die zugeordneten OECD-Klassen der Bestandteile auf die NSF-Klasse übertragen. Eine mehrfach Nennung bei der gleichen OECD-Klasse ist nicht nötig. Zur Verdeutlichung eignet sich die NSF-Klasse *Anatomy & Morphology*. Diese Klasse besteht aus den Bestandteilen *Anatomy* und *Morphology*, die beide der OECD-Klasse *3.1 Basic medicine* zugeordnet werden konnten. Somit wird die NSF-Klasse *Anatomy & Morphology* auf die OECD-Klasse *3.1 Basic medicine* gemappt. Da eine Mehrfachnennung nicht erwünscht ist, reicht es aus einmal die OECD-Klasse zu nennen.

4.1.2 Einteilung der NSF-Klassen in vier Zuordnungslevel

Um die Erkenntnisse des Mappings für eine spätere Automatisierung besser nutzen zu können, wurden die NSF-Klassen in Abhängigkeit der Zuordnungsart in vier Level eingeteilt. Jede NSF-Klasse, die nicht dem ersten Level zugeordnet wurde, erhielt ein Kommentar. Dieser Kommentar dient der Dokumentation und Verständigung.

Das erste Zuordnungslevel entspricht allen NSF-Klassen, die durch eine Wortsuche der Bestandteile in der OECD-Beschreibung genau einer OECD-Klasse zugeordnet werden konnte. Die NSF-Klasse *Inorganic & Nuclear Chemistry* besteht aus zwei Bestandteilen, die beide in der OECD-Beschreibung unter *1.4 Chemical sciences* gelistet werden. Somit gehört die NSF-Klasse *Inorganic & Nuclear Chemistry* dem ersten Level an.

NSF-Klassen, die durch eine alternative Schreibweise oder Synonymen einer OECD-Klasse zugeordnet werden, gehören dem zweiten Zuordnungslevel an. Dazu zählen auch die NSF-Klassen, die durch einer höheren NSF- oder OECD-Stufe eindeutig zu einer OECD-Klasse zugeordnet werden können. Besteht eine NSF-Klasse aus mehreren Bestandteilen, wobei mindestens ein Bestandteil dem zweiten Level entspricht und die verbleibenden Bestandteile dem ersten Level angehören, werden diese Klassen dem zweiten Level zugeordnet. Als Beispiel lässt sich die NSF-Klasse *Obstetrics & Gynecology* anführen. Während der Bestandteil *Obstetrics* durch eine Wortsuche im OECD-Dokument der OECD-Klasse *3.2 Clinical medicine* zugeordnet werden kann und somit zum ersten Level zählt, ist die Wortsuche nach dem Bestandteil *Gynecology* erfolglos. Jedoch kann durch die Wortsuche mit der alternativen Schreibweise *Gynaecology* eine exakte Übereinstimmung mit der OECD-Klasse *3.2 Clinical medicine* und gehört damit dem zweiten Level an. Da beide Bestandteile der NSF-Klasse *Obstetrics & Gynecology* der gleichen OECD-Klasse angehören, wird auch ihr die OECD-Klasse *3.2 Clinical medicine* zugewiesen. Da aber ein Bestandteil zum zweiten Zuordnungslevel zählt, gehört die NSF-Klasse *Obstetrics & Gynecology* auch dem zweiten Level an.

Wurden NSF-Klassen mehreren OECD-Klassen zugeteilt, entsprechen sie dem dritten

Zuordnungslevel. Dabei ist es nicht relevant, warum die unterschiedlichen OECD-Klassen ausgewählt wurde. Die Bestandteile *Earth* und *planetary Science* der NSF-Klasse *Earth & planetary Science* gehören beide jeweils dem zweiten Level an. Der Bestandteil *planetary Science* wurde der OECD-Klasse *1.3 Physical sciences* zugewiesen und der Bestandteil *Earth* wurde der OECD-Klasse *1.5 Earth and related Environmental sciences* zugeordnet. Daraus resultiert, dass die NSF-Klasse *Earth & planetary Science* den OECD-Klassen *1.3 Physical sciences* und *1.5 Earth and related Environmental sciences* zugeordnet werden kann und dem dritten Zuordnungslevel angehört. Ein weiteres Beispiel ist die NSF-Klasse *Oceanography & Limnology*, dessen beiden Bestandteile durch die Wortsuche eingeteilt werden konnte und so zum ersten Level zählen. *Oceanography* wurde der OECD-Klasse *1.5 Earth and related Environmental sciences* zugeordnet und *Limnology* ist in der OECD-Beschreibung unter der Klasse *1.6 Biological sciences* zu finden. Demnach ist die NSF-Klasse auf die OECD-Klassen *1.5 Earth and related Environmental sciences* und *Limnology* zu mappen. Daher gehört auch diese NSF-Klasse dem dritten Level an. In einigen Fällen war eine Zuordnung nicht zweifelsfrei durchzuführen. Die betroffenen NSF-Klassen wurden dem temporären vierten Level zugeordnet und mit MitgliederInnen des Forschungsprojekts Meaningful Data Count besprochen. Während des Gespräches konnten die NSF-Klassen einer oder mehreren OECD-Klassen zugeordnet werden. Demnach folgte eine Verschiebung dieser Klassen in einem der zuvor genannten Zuordnungslevel. Bei einer algorithmischen Sortierung sollten diese Klassen markiert werden, um sie anschließend manuell zuordnen zu können.

4.1.3 Validierung des Mappings

Wie bereits im Abschnitt 4.1.2 beschrieben, wurden die Ergebnisse des NSF-OECD-Mappings mit den MitgliederInnen des Forschungsprojekts Meaningful Data Count besprochen. Ziel des Meetings war es, jeder NSF-Klasse genau einer OECD-Klasse zuzuordnen.

In Vorbereitung wurde von jedem Mitglied des Meetings das vorläufige NSF-OECD-Mapping gelesen und eigene Gedanken in einer Notizenspalte festgehalten. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die NSF-Klassen der vierten Kategorie gelegt. Beim Meeting wurden diese Zuordnungen zuerst diskutiert. Anschließend wurden die Zuordnungen der NSF-Klassen besprochen, die der dritten Kategorie angehörten und als letztes die Zuordnung, bei denen TeilnehmerInnen des Meetings eine andere Zuordnung präferierten.

Insgesamt waren 13 NSF-Klassen betroffen. Davon konnten zehn NSF-Klassen nicht auf eine OECD-Klasse reduziert werden. Diese zehn NSF-Klassen lauten *Miscellaneous Biomedical Research*, *Cancer*, *Miscellaneous Clinical Medicine*, *Earth & planetary Science*, *Oceanography & Limnology*, *Computers*, *Industrial Engineering*, *Speech-Language Pathology & Audiology*, *Anthropology & Archaeology* und *Area Studies*. Daher wurde beschlossen, dass man für diese zehn NSF-Klassen die Klassenebene verlässt und auf die

Journalenebene wechselt um eine eindeutige Zuordnung durchführen zu können. Das Verfahren kann in Kapitel 4.2 nachgelesen werden. Dennoch bekamen diese NSF-Klassen vorübergehend eine OECD-Klasse zugeordnet, welche man im Anhang in der Tabelle 7 nachsehen kann. Dort sind sie gelb markiert.

Bei den verbleibenden drei NSF-Klassen handelt es sich um *Agricult & Food Science*, *Biomedical Engineering*, *General Engineering* und *Metals & Metallurgy*.

Da die NSF-Klasse *Agricult & Food Science* sehr allgemein gehalten war, wurde sich in diesem Fall für die OECD-Klasse *4.5 Other agricultural sciences* entschieden. Zuvor war lediglich die Klasse *4 Agricultural sciences* angegeben.

Ähnlich verhielt es sich bei der NSF-Klasse *General Engineering*. Da diese ebenfalls sehr allgemein gefasst war, wurde zunächst die OECD-Klasse *2. Engineering and technology* gewählt. In der Diskussion wurde sich dann auf die OECD-Klasse *2.11 Other engineering and technologies* geeinigt.

Die Zuordnung der NSF-Klasse *Biomedical Engineering* wurde von der OECD-Klasse *3.4 Medical biotechnology* auf *2.6 Medical engineering* geändert. Die Begründung war dabei, dass Wikipedia die Begriffe *Biomedical Engineering* und *Medical Engineering* als Synonyme nutzt. („Biomedical engineering“, 2022)

4.2 Reklassifikation der Journale

Das Ziel des Mappings war eine Eins-zu-Eins Zuordnung der NSF- und OECD-Klassen. Wobei das nur für die NSF-OECD-Richtung gelten sollte. Die OECD-NSF-Richtung wurde nicht auf eine Anzahl der Zuordnungen beschränkt. Daraus resultiert, dass die Journale, die einer NSF-Klasse angehören, auch der zugeordneten OECD-Klasse zugewiesen werden können. Zum Beispiel wurde die NSF-Klasse *Applied Mathematics* der OECD-Klasse *1.1 Mathematics* zugeordnet. Damit sollten alle Journale, die der NSF-Klasse *Applied Mathematics* angehören, auch der OECD-Klasse *1.1 Mathematics* zugeordnet werden. Jedoch war bei zehn NSF-Klassen keine eindeutige Zuordnung möglich. Sie wurden auf mehrere OECD-Klassen gemappt. Ein Beispiel dafür ist die NSF-Klasse *Oceanography & Limnology*, die auf die OECD-Klassen *1.5 Earth and related Environmental sciences* und *1.6 Biological sciences* gemappt wurde. Für das Journal *ACTA OCEANOLOGICA SINICA*, welches der NSF-Klasse *Oceanography & Limnology* angehört, wäre die Zuordnung zu beiden OECD-Klassen nicht minimal, da bereits die OECD-Klasse *1.5 Earth and related Environmental sciences* den Forschungsbereich des Journals umfasst („Acta Oceanologica Sinica“, 2022). Deshalb wird bei diesen NSF-Klassen auf die Journalenebene gewechselt.

4.2.1 Allgemeines Vorgehen

Um die Reklassifikation nach dem folgenden Schema durchführen zu können, braucht man mindestens den ausgeschriebenen und vollständigen Namen des Journals. Um eine möglichst genaue Zuordnung der Journale zu ermöglichen, wurde in einigen Fällen die ISSN der Journale verwendet. Eine weitere hilfreiche Information wäre die Website des Verlags. Dort wird häufig unter *Aims & Scopes* die Forschungsbereiche der Journale eingegrenzt. Das Verfahren zur Reklassifikation wurde schematisch in der Abbildung 3 dargestellt.

Zuerst wird geprüft, ob der Titel des Journals in die englische Sprache übersetzt werden muss. Anschließend werden die nicht englischen Journaltitel übersetzt. Dafür bietet sich zum Beispiel der Google-Übersetzer an. Dieser Schritt ist wichtig, da das OECD-Dokument lediglich auf englisch vorhanden ist, die Journalnamen jedoch unterschiedliche Sprachen angehören. Ohne diesen Vorgang würde das Journal *ZEITSCHRIFT FÜR ARCHÄOLOGIE* mit der ISSN 0044-233X durch das im folgende beschriebene Verfahren nicht automatisch zugeordnet werden. Es müsste ohne die Übersetzung manuell eingeordnet werden.

Da bei der Reklassifikation, ähnlich wie bei dem Mapping der Klassen, eine Zuordnung von Journalen zu OECD-Klassen benötigt wird, wird folgende Variante zur Speicherung empfohlen:

{(*Journalkennung*) : (*Schlagwort*) : (*OECD-Klasse*) : (*Zusatzinformationen*)}.

Die Journalkennung dient der eindeutigen Identifikation der Journale. In erster Linie sollte dafür die ISSN genutzt werden, da diese Nummern eindeutig sind. Da jedoch nicht alle Datenbanken für jedes Journal die ISSN hinterlegt haben, kann auch der Journalname als Kennung genutzt werden. Das Schlagwort entspricht einer Liste mit Schlagwörtern, die im nachfolgenden Schritt erstellt wird. Die OECD-Klasse ist zu Beginn des Verfahrens leer und wird erst mit dem erfolgreichen Abschluss des Mappings gefüllt werden. Die Zusatzinformationen entsprechen wie zuvor einer leeren Liste, die sich im weiteren Verlauf des Mappings füllen kann. Das ist für ein erfolgreiches Mapping nicht notwendig.

Nun werden die Schlüsselwörter der Journale gesucht, welche nachfolgend die Basis der Reklassifikation bilden. Diese Schlüsselwörter können Adjektive und Substantive sein. Ein Journal kann mehrere Schlüsselwörter besitzen, die in der Liste *Schlagwort* stehen und mit einem Komma getrennt werden. Ein Beispiel für ein Schlüsselwort ist *ANTHROPOLOGICAL* im Journal *ANTHROPOLOGICAL JOURNAL OF CANADA* mit der ISSN 0003-5475. Bei dem Journal *ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES* mit der ISSN 1866-9557 sollten die Begriffe *ARCHAEOLOGICAL* und *ANTHROPOLOGICAL* als Schlüsselwörter eingetragen werden. Besteht ein Journalname lediglich aus einem Wort wie das Journal *EWEEK* mit der ISSN 1530-6283, wird dieses Wort als Schlüsselwort verwendet. Bei der manuellen Durchführung dieses Verfahrens können diese Schlüsselwörter durch scharfes Hinsehen gefunden werden. Bei der

Abbildung 3: Flussdiagramm zur Veranschaulichung der Reklassifikation der Journale.

Automatisierung dieses Vorgangs könnte das statistische Maß *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF) verwendet werden.

Dabei handelt es sich um ein Algorithmus, der anhand der Häufigkeit des Vorkommens

von Begriffen die Relevanz dieser Begriffe für das Dokument bestimmt. Das *Term Frequency* (TF) steht für das Vorkommen eines bestimmten Terms in einem Dokument. Durch das *Inverse Document Frequency* (IDF) wird das Vorkommen des Terms in Relation zum Vorkommen in anderen Dokumenten gesetzt (Ramos, 2003). Der Begriff mit dem höchsten TF-IDF-Wert wird als Schlüsselbegriff verwendet. Sollte mehrere Begriffe geben, die sich den höchsten TF-IDF-Wert teilen, werden alle Begriffe mit diesen Wert als Schlüsselbegriff verwendet.

Anschließend wird ein Journal ausgewählt, das noch keiner OECD-Klasse zugeordnet wurde und geprüft, wie viele Schlüsselwörter diesem Journal zugeordnet wurde. Besitzt das Journal mehr als ein Schlüsselwort, werden diese, wie die Komponenten der NSF-Klassen, nacheinander einsortiert. Somit wird jedes Schlüsselwort einer OECD-Klasse zugeteilt. Damit soll die Anzahl der automatisch einsortierbaren Journalen erhöht werden. Außerdem soll die Genauigkeit erhöht werden, da Journale, die mehrere Forschungsgebiete abdecken auch diesen zugeordnet werden. Dafür ist es notwendig die Speicherung anzupassen. Dafür wird ein Übergang des Schemas wie in Abbildung 2 empfohlen.

Als nächstes folgt die Wortsuche nach den exakten Übereinstimmungen der Schlüsselwörter im OECD-Dokument. Diese Wortsuche sollte ebenfalls die Groß- und Kleinschreibung der Begriffe nicht berücksichtigen. Das weitere Vorgehen ist abhängig von der Anzahl der exakten Übereinstimmungen.

Wenn das Schlüsselwort nur eine exakte Übereinstimmung mit dem OECD-Dokument besitzt, wird die OECD-Klasse genutzt, in der es diese Übereinstimmung gab. Zum Beispiel besitzt das Journal *ANTHROPOLOGY UCLA* das Schlüsselwort *ANTHROPOLOGY*, welches nur einmal im OECD-Dokument unter der OECD-Klasse *5.4 Sociology* gelistet ist. Somit wird das Journal *ANTHROPOLOGY UCLA* der OECD-Klasse *5.4 Sociology* zugewiesen.

Sollte es mehrere exakte Übereinstimmungen geben, sollten all die dazugehörigen OECD-Klassen dem Journal zugeordnet werden. Beispielsweise besitzt das Journal *JOURNAL OF ADOLESCENT AND YOUNG ADULT ONCOLOGY* das Schlüsselwort *ONCOLOGY*, welches im Dokument zu zwei exakte Übereinstimmungen in den OECD-Klassen *3.3 Health sciences* und *3.2 Clinical medicine* führt. In diesem Fall sollten beide OECD-Klassen dem Journal zugeordnet werden, denn das Journal beinhaltet unter anderem die Themengebiete der Diagnose, klinische Versuche, therapeutische Ansätze sowie psychosoziale Probleme („Journal of Adolescent and Young Adult Oncology — Mary Ann Liebert, Inc., publishers“, 2022). Diese Gebiete fallen nach der OECD-Beschreibung des Klassifikationssystem unter die Klassen *3.3 Health sciences* und *3.2 Clinical medicine*. Jedoch ist es nicht immer so eindeutig. Das Journal *JAMA ONCOLOGY* mit der ISSN 2374-2437 besitzt ebenfalls das Schlüsselwort *ONCOLOGY* und würde auf Grund der zwei exakten Übereinstimmungen ebenfalls den OECD-Klassen *3.3 Health sciences* und *3.2 Clinical medicine* zugeordnet werden. Doch die Zeitschrift veröffentlicht Beiträge zu neuen Forschungen im Bereich der Entstehung und Entwicklung des Kebses sowie

moderne Behandlungsstrategien („For Authors — JAMA Oncology — JAMA Network“, 2022). Nach dem Klassifikationssystem der OECD entspricht das nur der Klasse 3.2 *Clinical medicine*. Da der Forschungsinhalt nicht vollumpfänglich anhand des Journalnamens abgeschätzt werden kann, braucht es weitere Informationen über das Journal, wie den Umfang des Forschungsbereichs. Diese Informationen können in der Regel auf der Internetseite des Verlages nachgeschlagen werden.

Aus dieser Information ergibt sich der nächste Schritt der Reklassifikation: eine manuelle Überprüfung der Journale mit mehreren exakten Übereinstimmungen. So könnten fälschlicherweise zugeordnete OECD-Klassen wie im Beispiel des Journals *JAMA ONCOLOGY* erkannt werden. Je nach Anzahl der zu überprüfenden Journale sollte genügend Zeit eingeplant werden, da dieser Schritt zeitintensiv ist.

Die dritte Möglichkeit ist keine exakte Übereinstimmung der Schlüsselbegriffe mit dem OECD-Dokument. Da einige Schlüsselwörter der Journale Adjektive sind, die OECD für ihre Beschreibung hauptsächlich Nomen verwendet, kann es bei einem automatisierten Verfahren mit einer exakten Wortsuche zu keiner Übereinstimmung führen. Daher sollte die Wortsuche mit einem Substantiv des gleichen Wortstamms erneut durchgeführt werden. Das lässt sich am Journal *JOURNAL OF THE BRITISH ARCHAEOLOGICAL ASSOCIATION* gut nachvollziehen. Das Schlüsselwort sollte *ARCHAEOLOGICAL* sein. Bei der Wortsuche wird keine Übereinstimmung erzielt. Somit wird nach einem Substantiv des gleichen Wortstammes gesucht. Es bietet sich das Wort *ARCHAEOLOGY* an, was genau eine exakte Übereinstimmung mit der OECD-Dokumentation in der OECD-Klasse 6.1 *History and Archaeology* ergibt. Für die Suche der Substantive bieten sich, wie auch bei dem Mapping der Klassen, online Wörterbücher wie das Oxford Dictionary oder die Website Wikipedia an.

Sollte die Verwendung von Substantiven des gleichen Wortstammes weiterhin keine exakten Übereinstimmungen bringen, wird nach Synonymen des Schlüsselwortes gesucht. Dieses Vorgehen entspricht dem bereits beschriebenen Handlungen zur Suche nach Synonymen von Komponenten im Abschnitt 4.1.1.

Konnte auch die Verwendung von Synonymen keine Übereinstimmung erzielen, folgt eine Einteilung über weitere Informationen des Journals. Diese Informationen können mit Hilfe der individuellen ISSN des Journals oder dem Namen in Verbindung mit dem online Portal der ISSN gefunden werden. Über diese Website kann man unter anderem auf die Internetseite des Journals gelangen, wenn eine existiert. Dort können Informationen gesammelt werden, um die Reklassifikation des Journals zu beenden. Dazu werden die Schlüsselwörter von der Website gewählt und im Anschluss im OECD-Dokument gesucht. Die vollständig automatische Umsetzung scheint umständlich, da die Informationen auf unterschiedlicher Weise verbreitet werden. Daher wird hier ein teilautomatisches Vorgehen empfohlen, wobei der automatisierte Teil darin besteht, die Informationsseiten über das ISSN-Portal heraus zuzusuchen. Außerdem könnten die manuell eingetragenen Schlüsselwörter im OECD-Dokument gesucht und so einer OECD-Klasse zugeord-

net werden. Für eine höhere Transparenz der Informationsbeschaffung sollten die Links bzw. verwendeten Websites ebenfalls gespeichert werden. Zum besseren Verständnis folgt die Einordnung des Journals *E WEEK* mit der ISSN 1530-6283 in das OECD Klassifikationssystem. Da das Journal lediglich aus dem Wort *E WEEK* besteht, ist es auch das Schlüsselwort. Bei der Suche des Wortes *E WEEK* im OECD-Dokument kann kein Treffer erzielt werden. Auch die Suche in der online Version von Oxford Dictionary nach einem Substantiv des gleichen Wortstamms bleibt erfolglos („eWeek - Did you spell it correctly?“, 2022). Jedoch lässt sich in Wikipedia ein Eintrag zum Journal finden („eWeek“, 2021). Da es in diesem Schritt aber um die Suche nach einem Substantiv des gleichen Wortstammes geht, zählt die Suche auch hier als erfolglos. Als nächstes wird nach Synonymen für das Wort gesucht. Im Wikipedia Eintrag wird erwähnt, dass das Journal von 1984 bis 2000 unter dem Namen *PCWeek* veröffentlicht wurde („eWeek“, 2021). Somit wird dieser Name als Synonym im Prozess der Reklassifikation genutzt. Doch es gibt keine exakte Übereinstimmung zwischen dem OECD-Dokument und dem Wort *PCWeek*. Daher wird nun über das online Portal der ISSN nach der ISSN 1530-6283 gesucht. Unter dem Reiter Links werden Verlinkungen zu Wikipedia, FATCAT, Google, Bing und Yahoo angezeigt („ISSN 1530-6283 (Print) — EWeek — The ISSN Portal“, 2022). Jetzt folgt die manuelle Durchsuchung der zur Verfügung gestellten Links nach Informationen zur Reklassifikation. In diesem Beispiel kann man über den Wikipedia Eintrag die Internetseite der Zeitschrift finden („eWeek“, 2021). Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass das Journal auf Grund des breiten Themenangebots in die OECD-Klassen *1.2 Computer and information sciences*, *2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering* (Hardware bezogen) und *5.8 Media and communications* (Soziale Aspekte) eingeordnet werden sollte („Technology News for IT Professionals & Technology Buyers“, 2022). Daher werden diese Klassen nun manuell für das Journal eingetragen.

Nachdem einem Schlüsselwort eines Journals eine oder mehrere OECD-Klassen zugeordnet worden ist, wird geprüft, ob es weitere Schlüsselwörter besitzt. Sollten diese noch keiner OECD-Klasse zugeordnet worden sein, wird das bisher beschriebene Verfahren auch für die verbliebenen Schlüsselwörter angewendet.

Wenn allen Schlüsselwörter eine OECD-Klasse zugeordnet wurde, werden die OECD-Klassen der Schlüsselwörter auf das Journal übertragen. Dazu wird über alle Schlüsselwörter des Journals iteriert. Dabei gilt wie beim NSF-OECD Mapping, dass eine mehrfach Nennung bei der gleichen OECD-Klasse nicht nötig ist. Die Markierungen der Schlüsselwörter zur manuellen Überprüfung werden ebenfalls übernommen.

Dieses Verfahren wird wiederholt, bis alle Journale markiert oder einer bzw. mehreren OECD-Klassen zugeordnet wurde. Den Abschluss bildet die Freigabe zur manuellen Überprüfung der markierten Journale. Bei der manuellen Überprüfung werden die nicht durch den Algorithmus einsortierten Journale dem Nutzenden übergeben um eine manuelle Einteilung durchführen zu können. Dafür werden alle bisher gesammelten Informationen wie Wikipedia Artikel oder Links des ISSN Portals angezeigt. Daraufhin

sollte eine Eingabe des Nutzenden entgegen genommen werden, die der OECD-Klasse entspricht. Es sollte möglich sein, mehrere OECD-Klassen anzugeben. Sollte ein Journal mehrere OECD-Klassen zugeordnet werden, würde die weitere Einordnung auf Articlebene stattfinden.

4.2.2 Einteilung der Journale in vier Zuordnungslevel

Die Journale wurden, ähnlich wie die NSF-Klassen (vgl. 4.1.2), während der Zuordnung in vier Zuordnungslevel unterteilt, um Informationen für spätere Forschungsarbeiten bereit zu stellen.

Das erste Level entspricht der Einteilung des Journals auf Basis des Journalnamens bzw. der Schlüsselwörter. Dabei ist es entscheidend, dass das Journal genau einer OECD-Klasse zugeordnet werden kann. Es ist nicht relevant, ob die Journale dazu übersetzt werden müssen. Besitzt ein Journal mehrere Schlüsselwörter, die in der gleichen OECD-Klasse sind, wird das Journal genau dieser Klasse zugeordnet und entspricht dem ersten Zuordnungslevel. Ein Beispiel dieses Zuordnungslevels wäre das Journal *JOURNAL OF SPACE WEATHER AND SPACE CLIMATE*. Sowohl *SPACE WEATHER* als auch *SPACE CLIMATE* gehören dem Forschungsgebiet *Space Science* an, was unter der OECD der Klasse *1.3 Physical sciences* zugeordnet ist. Somit wird auch das Journal *JOURNAL OF SPACE WEATHER AND SPACE CLIMATE* der OECD-Klasse *1.3 Physical sciences* zugeordnet.

Journale, die mit Hilfe der Journalbeschreibung zugeordnet werden können, entsprechen dem zweiten Zuordnungslevel. Die Journalbeschreibung kann durch den Verlag oder dritten Quellen wie Wikipedia erfolgen. Entscheidend für diese Zuordnungsklasse ist, dass dem Journal genau eine OECD-Klasse zugeordnet wird. Das Journal *OCEANIA* mit der ISSN 0029-8077 (print) und 1834-4461 (online) gehört beispielsweise in dieses Zuordnungslevel. Aufgrund des Namens kann keine Reklassifikation stattfinden. Es braucht weitere Informationen. Diese Informationen können auf der Webseite der *Wiley Online Library* gefunden werden. Nach der Website werden in diesem Journal Artikel im Forschungsfeld der Anthropologie veröffentlicht, die sich auf dem geographischen Bereich von Ozeanien beziehen („Oceania“, 2022). Damit wurde dieses Journal der OECD-Klasse *5.4 Sociology* zugeordnet.

Das dritte Zuordnungslevel entspricht alle Journale, die mehreren OECD-Klassen zugeordnet werden konnten. Dabei ist es nicht entscheiden, ob das Journal den OECD-Klassen aufgrund des Namens oder durch die Beschreibung zugeordnet wurde. So wurde beispielsweise das Journal *EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS* der OECD-Klasse *1.5 Earth and related Environmental sciences* wegen des *EARTH SCIENCE* Anteils im Journal und *1.3 Physical sciences* aufgrund von *PLANETARY SCIENCE*, was laut des Klassifikationssystem der OECD zu *1.3 Physical sciences* gehört. Damit kann das Journal zwei OECD-Klassen zugeordnet werden und gehört dem dritten Zuordnungs-

level an.

Einige Journale konnten nicht zweifelsfrei einer oder mehreren OECD-Klassen zugeordnet werden. Diese Journale wurden ein temporäres viertes Level zugeordnet. Wie bei den Zuordnungslevel der NSF-Klassen wurden diese Journale in deiner Diskussionsrunde mit MitgliederInnen des Forschungsprojekts Meaningful Data Count besprochen und anschließend in eine der zuvor genannten Zuordnungslevel verschoben. Bei einer algorithmischen Sortierung sollten diese Klassen markiert werden, um sie anschließend manuell zuordnen zu können.

4.2.3 Zuordnung der Journale des vierten Zuordnungslevels

Wie im vorherigen Abschnitt angesprochen, fand ein Gespräch mit Mitgliedern des Forschungsprojekts Meaningful Data Count statt. In Vorbereitung wurde von jeder Person die 47 Journale des vierten Zuordnungslevels gesichtet und Notizen zu Reklassifikation angefertigt. Da insgesamt 1622 Journale von der Reklassifikation betroffen war, wurde sich aus zeitlichen Gründen entschieden, lediglich die Journale des vierten Levels zu besprechen. Die Journale stammen aus den NSF-Klassen *Anthropology and Archaeology* (10 Journale), *Area Studies* (29 Journale), *Earth & planetary Science* (3 Journale), *Industrial Engineering* (1 Journal), *Miscellaneous Clinical Medicine* (1 Journal) und *Speech-Language Pathology and Audiology* (3 Journale). Dort war die Unsicherheit in Bezug auf die richtige Zuordnung der OECD-Klasse am höchsten.

Bei keinem dieser Journale konnte die Anzahl der zugeordneten OECD-Klassen verringert werden und das Mapping wurde übernommen.

5 Ergebnisse

5.1 Ergebnis des Mappings

Da die zugeordneten OECD-Klasse(n) der NSF-Klasse aus den OECD-Klassen der einzelnen Komponenten resultiert, wird zunächst das Mapping der einzelnen Komponenten betrachtet.

5.1.1 Mapping der Komponenten

Die 143 NSF-Klassen wurden in insgesamt 180 Komponenten unterteilt. Dabei bestanden 106 NSF-Klassen aus einer Komponente und 37 NSF-Klassen bestanden aus zwei Komponenten. Von den 37 NSF-Klassen mit zwei Komponenten enthalten 34 Klassen ein Et-Zeichen und 3 Klassen die Konjunktion *und*. In der Abbildung 4 wird die Häufigkeit der Komponente nach der Art der Einteilung, welche in 4.1.1 beschrieben wurde, dargestellt.

Abbildung 4: Darstellung des Mappings der NSF-Klassen Komponenten unterteilt in der Art der Einteilungsmethode.

Von 180 ließen sich 116 Komponenten (64,4%) durch einen String-Matching-Algorithmus ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung einteilen. 97 von diesen 116 Komponenten hatten genau eine exakte Übereinstimmung mit dem OECD-Dokument und konnten somit genau einer OECD-Klasse zugeordnet werden. Die verbleibenden 19 Komponenten dieses Zuordnungslevel hatten mindestens zwei Übereinstimmungen mit dem OECD-Dokument. Jedoch war es in 18 von 19 Fällen möglich, sie auf eine Übereinstimmung zu reduzieren. Für die Reduzierung war bei 12 Komponenten die Einbindung der höheren Level notwendig. 6 Komponenten hatten mehrere Übereinstimmungen in einer OECD-Klasse. Lediglich die Komponente *Computer* konnte nicht reduziert werden, da diese mehrfach in dem OECD-Dokument zu finden ist.

Sollte der String-Matching-Algorithmus im Zusammenhang mit den Komponentennamen keine Übereinstimmung erzielt haben, wurde nach orthographischen Unterschieden im britischen Englisch und amerikanischen Englisch gesucht. Bei 5 von 180 Komponenten (2,8%) konnte eine unterschiedliche Schreibweise beobachtet werden. Nach Anpassung der Orthographie der Komponenten auf das britische Englisch, erzielten diese 5 Komponente jeweils genau eine Übereinstimmung mit dem OECD-Dokument und konnten so genau einer OECD-Klasse zugeordnet werden.

Weitere 4 Komponenten (2,2%) konnten durch die Suchen nach Synonymen eine Übereinstimmung finden. Die verwendeten Synonyme können der Tabelle 1 entnommen werden. Dabei erzielten die ersten drei Komponenten der Tabelle genau eine Übereinstimmung und wurden so einer OECD-Klasse zugeordnet. Lediglich die Komponente *Cancer* wurde zwei Kategorien zugeordnet, da das Synonym *Oncology* in zwei unterschiedlichen OECD-Klassen angesiedelt ist.

Durch die Verwendung von übergeordneten Begriffen konnten die verbleibenden 55 Komponenten (30,5%) einsortiert werden. Bei 27 dieser 55 Komponenten reichte es aus, Ad-

NSF-Komponente	Synonym
Architecture	Architectural design
Addictive Diseases	Substance abuse
Materials Science	Materials engineering
Cancer	Oncology

Tabelle 1: Gegenüberstellung der NSF-Klassen Komponenten und den verwendeten Synonyme.

jektive wie z.B. *Miscellaneous* oder *General* im Namen der Komponente zu streichen um exakte Übereinstimmungen im OECD-Dokument zu erhalten. Eine Übersicht dieser Fälle befindet sich in der Tabelle 2.

13 Komponente konnten mit Hilfe der Enzyklopädie Wikipedia einsortiert werden. Die benutzen Schlagwörter sowie die Wikipedia Seite kann in der Tabelle 3 nachgesehen werden.

Die 14 Komponenten *Biomedical Engineering*, *Cellular Biology Cytology*, *Operations Research*, *Embryology*, *General Biomedical Research*, *Microscopy*, *Miscellaneous Biomedical Research*, *Miscellaneous Clinical Medicine*, *Industrial Engineering*, *Social Studies of Medicine*, *Speech-Language Pathology*, *Audiology*, *Miscellaneous Professional Field*, *Area Studies* und *Science studies* müssen nach dem vorher beschriebenen Vorgehen intellektuell gemappt werden und gehörten somit dem vierten Zuordnungslevel an.

Von den 55 Komponenten konnten 22 Komponente nach der Verwendung eines generalisierten Ausdrucks genau einer OECD-Klasse zugeordnet werden. Von den verbleibenden 33 Komponenten, die mehrere Übereinstimmungen mit dem OECD-Dokument hatten, konnten 26 Komponenten auf eine Klasse reduziert werden. Die übrigen 7 Komponenten konnten nicht eindeutig zugeordnet werden und sind in mehreren OECD-Klassen enthalten.

Insgesamt konnten 148 Komponenten (82,2%) durch die Verwendung deiner Wortsuche, Betrachtung der Orthographie oder das Entfernen von Adjektiven aus dem Komponentennamen eingeteilt werden.

Zudem konnten 171 von 180 Komponenten (95%) genau einer OECD-Klasse zugeordnet werden. Lediglich die Komponenten *Area Studies*, *Speech-Language Pathology*, *Audiology*, *Industrial Engineering*, *Computers*, *Miscellaneous Clinical Medicine*, *Cancer*, *planetary Science* und *Miscellaneous Biomedical Research* gehören mehreren OECD-Klassen an.

NSF-Komponente	übergeordneter Begriff
Fine Arts	Arts
General Biology	Biology
General Zoology	Zoology
Miscellaneous Biology	Biology
Miscellaneous Zoology	Zoology
Applied Chemistry	Chemistry
General Chemistry	Chemistry
General Engineering	Engineering
Miscellaneous Humanities	Humanities
General Mathematics	Mathematics
Miscellaneous Mathematics	Mathematics
Applied Physics	Physics
General Physics	Physics
Nuclear Technology	Technology
Miscellaneous Physics	Physics
Complementary Psychology	Psychology
Miscellaneous Engineering	Engineering
Miscellaneous Technology	Technology
Clinical Psychology	Psychology
Developmental Psychology	Psychology
Child Psychology	Psychology
Experimental Psychology	Psychology
General Psychology	Psychology
Miscellaneous Psychology	Psychology
Social Psychology	Psychology
General Social Sciences	Social Sciences
Miscellaneous Social Sciences	Social Sciences

Tabelle 2: Übersicht der Komponenten, die durch das Entfernen von Adjektiven eine Übereinstimmung im OECD-Dokument finden konnten.

5.1.2 Mapping der Klassen

Die Komponenten, denen mehrere OECD-Klassen zugewiesen werden können, gehören zu den NSF-Klassen *Area Studies*, *Speech-Language Pathology and Audiology*, *Industrial Engineering*, *Computers*, *Miscellaneous Clinical Medicine*, *Cancer*, *Earth & planetary Science* und *Miscellaneous Biomedical Research*. Da die Komponenten dieser NSF-Klassen bereits mehreren OECD-Klassen zugeordnet wurden, gilt das auch für die Klassen selbst. Außerdem wurde auch den NSF-Klassen *Anthropology and Archaeology* und *Oceanography & Limnology* mehrere OECD-Klassen zugeordnet. Zwar wurde den jeweiligen Komponenten nur eine OECD-Klasse zugeschrieben, die Klassen waren jedoch nicht gleich. Somit gehören 10 von 143 NSF-Klassen (7%) dem dritten Zuordnungslevel an.

45,5% aller NSF-Klassen (65 Klassen) gehören dem ersten Zuordnungslevel an. 50 dieser NSF-Klassen bestehen aus einer Komponente, die eine exakte Übereinstimmung mit

NSF-Komponente	verwendeter Begriff	
Food Science	Agricultural science	(„Food science“, 2022)
Hydrobiology	Ecology	(„Hydrobiology“, 2021)
Histology	Anatomy	(„Histology“, 2021)
Arthritis	Rheumatology	(„Arthritis“, 2022)
Fertility	Endocrinology	(„Fertility“, 2022)
Planetary Science	Astronomy, Earth Science	(„Planetary science“, 2022)
Aerospace Technology	Aerospace engineering	(„Aerospace engineering“, 2022)
Metallurgy	Materials engineering	(„Metallurgy“, 2022)
Rehabilitation	Health	(„Rehabilitation“, 2021)
Behavioral Science	Psychology	(„Behavioural sciences“, 2022)
Human Factors	Psychology	(„Human factors and ergonomics“, 2022)
Psychoanalysis	Psychology	(„Psychoanalysis“, 2022)
International Relations	Political science	(„International relations“, 2022)

Tabelle 3: NSF-Komponenten, die mit Hilfe von Wikipedia einsortiert werden konnten.

dem OECD-Dokument hatten. Weitere 15 NSF-Klassen bestanden aus zwei Komponenten, wobei jede Komponente jeweils eine exakte Übereinstimmung hatte.

39,2% der NSF-Klassen (68 Klassen) gehören dem zweiten Zuordnungslevel an. Davon konnten 44 NSF-Klassen durch eine Generalisierung eine exakte Übereinstimmung erzielen. 4 dieser Klassen bestanden aus zwei Komponenten, die restlichen 40 Klassen aus einer Komponente. Weitere 5 Klassen erzielten mehrere Matches, konnten jedoch mit Hilfe der höheren NSF-Level eindeutig zugeordnet werden. 3 Klassen dieses Zuordnungslevels konnten durch die Verwendung von Synonymen eingeteilt werden und 3 weitere Klassen durch die Verwendung von alternativen Schreibweisen. Bei den verbleibenden 13 NSF-Klassen handelt es sich um Mischformen, wobei die Klassen aus jeweils zwei Komponenten bestehen.

In der Tabelle 7 kann das endgültige Mappingergebnis nachgeschlagen werden.

5.1.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Klassifikationssystemen

Vergleicht man das NSF-Klassifikationssystem mit den OECD-Klassifikationssystem fällt auf, dass ähnliche Bezeichnungen verwendet werden. Im folgenden Abschnitt sollen Unterschiede der Klassifikationssysteme dargestellt werden. Die Abbildung 5 soll dabei die Ergebnisse des Mappings sowie die unterschiedlichen Verständnisse der ähnlichen Bezeichnungen visualisieren.

Wie bereits im Abschnitt 3.2 beschrieben wurde, besteht das NSF-Klassifikationssystem aus drei Ebenen, wobei die erste Ebene (1. v.l.) in zwei Bereiche und die zweite Ebene (2.v.l.) in 14 Bereiche gegliedert wird. Die dritte Ebene besteht aus den 143 NSF-Klassen. In der Abbildung 5 werden diese Klassen nicht namentlich genannt, da es sonst zu unübersichtlich werden würde. Jedoch ist die Anzahl der zugehörigen NSF-Klassen als breite der Kanten dargestellt und beruht auf der Tabelle 5.

Dem gegenüber steht das OECD-Klassifikationsystem, bestehend aus zwei Ebenen. Die erste Ebene (1. v.r) ist in sechs Bereiche unterteilt und die zweite Ebene entspricht den 42 OECD-Klassen (2. v.r.). Auch hier entsprechen die Kanten den NSF-Klassen, die den OECD-Klassen mit Hilfe des Vorgehens in Abschnitt 4.1.1 zugewiesen worden sind. Konnte eine NSF-Klasse nicht eindeutig einer OECD-Klassen zugeordnet werden, wurden die NSF-Klassen allen OECD-Klassen zugezählt. Das vollständige Mapping kann in der Tabelle 7 nachgesehen werden. Zunächst werden die NSF-Ebenen 2 und OECD-

Abbildung 5: Visualisierung des Mappingergebnis von links nach rechts: NSF-Ebene 1, NSF-Ebene 2, OECD-Ebene 2, OECD-Ebene 1. Die Breite der Kanten entsprechen der Anzahl der zugehörigen NSF-Klassen.

Klassen, deren Name sich sehr ähneln betrachtet.

Die NSF-Ebene *Arts*, besteht aus 2 NSF-Klassen, die alle der OECD-Klasse 6.4 *Arts* zugeschrieben worden sind. Da es keine weiteren NSF-Klassen gibt, die der OECD-Klasse 6.4 *Arts* zugeordnet wurden, scheint das Verständnis dieses Begriffes ähnlich zu sein.

Ähnlich verhält es sich mit der NSF-Ebene *Mathematics* und der OECD-Klasse 1.1 *Mathematics*, welche die gleichen 4 NSF-Klassen enthalten.

Gleiches gilt auch für die NSF-Ebene *Chemistry* und der OECD-Klasse 1.4 *Chemical sciences*. Beide enthalten die gleichen 7 NSF-Klassen und daher scheint der Begriff ähnlich definiert worden zu sein.

Anders ist es mit der NSF-Ebene *Physics* und der OECD-Klasse 1.3 *Physical sciences*. Während zwar alle 9 NSF-Klassen der NSF-Ebene zur OECD-Klasse gemappt werden

können, enthält die OECD-Klasse *1.3 Physical sciences* zusätzlich die beiden Klassen *Earth & planetary Science* und *Astronomy & Astrophysics* aus der zweiten NSF-Ebene *Earth and Space*. Damit sind die NSF-Ebene *Physics* und OECD-Klasse *1.3 Physical sciences* anders definiert. Während zur OECD-Klasse auch Astronomie und Weltraumwissenschaft enthält, trennt NSF diese Themengebiete von der Physik. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die NSF-Klasse *Earth & planetary Science* einmal der OECD-Klasse *1.3 Physical sciences* und *1.5 Earth and related Environmental sciences* zugeordnet wurde.

Eine ähnliche Beobachtung kann auch bei der NSF-Ebene *Psychology* und der OECD-Klasse *5.1 Psychology* gemacht werden. Obwohl alle NSF-Klassen, die der NSF-Ebene *Psychology* angehören, zur gleichnamigen OECD-Klasse gemappt werden können, enthält die OECD-Klasse zusätzlich die NSF-Klasse *Speech-Language Pathology and Audiology* aus der NSF-Ebene *Health*. Diese NSF-Klasse wurde jedoch auch weiteren OECD-Klassen zugeordnet. während des Mappings wurde davon Ausgegangen, dass die OECD-Klasse *5.1 Psychology* nur den therapeutischen Bereich abdeckt, die Diagnostik aber in der Medizin angesiedelt ist.

Die NSF-Ebene *Biology* und die OECD-Klasse *1.6 Biological sciences* besitzen nicht nur einen ähnlichen Namen, sondern decken auch ähnliche Bereiche ab. 8 der 10 NSF-Klassen, die zur NSF-Ebene *Biology* gehören, wurden auch der OECD-Klasse *1.6 Biological sciences* zugeordnet. Die verbleibenden Klassen ließen sich den OECD-Klassen *4.2 Animal and Dairy science* und *4.5 Other agricultural sciences* zuordnen. Während die OECD für *4. Agricultural sciences* eine eigene Ebene hat, zählt die NSF diese Wissenschaft zur *Biology*. Zusätzlich wurde die NSF-Klasse *Oceanography & Limnology*, die nach NSF der Ebene *Earth and Space* zugeordnet wurde, der OECD-Klasse *1.6 Biological sciences* zugewiesen. Hierbei ist aber anzumerken, dass diese NSF-Klasse im Mappingprozess zwei OECD-Klassen zugeordnet wurde: *1.6 Biological sciences* auf Grund der Komponente *Limnology* und der OECD-Klasse *1.5 Earth and related Environmental sciences* aufgrund der Komponente *Oceanography*. Desweiteren wurden 4 NSF-Klassen der Ebene *Biomedical Research* der OECD-Klasse *1.6 Biological sciences* zugeordnet. Dabei ist wichtig zu wissen, dass das Klassifikationssystem der OECD keine separate Einteilung der *Biomedical Research* vornimmt, es also keine eigenständige Ebene oder Klasse für diesen Wissenschaftszweig vorhanden ist.

Desweiteren verfügt das Klassifikationssystem der NSF über eine Ebene mit dem Namen *Health* und die OECD-Klassifikation enthält die Klasse *3.3 Health sciences*. Die NSF-Ebene und OECD-Klasse teilen sich 6 von 8 NSF-Klassen der NSF-Ebene. Die 2 verbleibenden NSF-Klassen der NSF-Ebene *Health* wurden zweimal der OECD-Klasse *3.2 Clinical medicine* und einmal der OECD-Klasse *5.1 Psychology* zugeordnet. Im Gegensatz dazu wurden 6 weitere NSF-Klassen der NSF-Ebene *Clinical Medicine* und 2 NSF-Klassen der NSF-Ebene *Biomedical Research* der OECD-Klasse *3.3 Health sciences* zugeordnet. Außerdem ist auffällig, dass die NSF-Ebene *Health* unter *Social Sciences and*

Humanities eingeordnet wurde, während die NSF-Ebene *Clinical Medicine* unter *Natural Sciences and Engineering* zu finden ist. In der OECD-Klassifikation befinden sich die Klassen 3.2 *Clinical medicine* und 3.3 *Health sciences* gemeinsam unter 3. *Medical and Health sciences*.

Wie bereits angesprochen, benutzen beide Klassifikationssysteme den Begriff *Clinical Medicine*, wobei es unter NSF eine Ebene mit 34 NSF-Klassen bezeichnet und in OECD eine eigene Klasse unter dem Themenkomplex *Medical and Health Sciences* darstellt. 26 NSF-Klassen der NSF-Ebene *Clinical Medicine* wurden OECD-Ebene *Clinical Medicine* zugeordnet. Zwei dieser Klassen wurden zusätzlich den OECD-Klassen 3.3 *Health sciences* und 3.1 *Basic medicine* zugeordnet. Diese beiden Klassen waren nicht eindeutig. Jedoch konnten 4 NSF-Klassen der NSF-Ebene der OECD-Klasse 3.1 *Basic medicine* eindeutig zugeordnet werden. Weiter konnten 3 NSF-Klassen der Ebene der OECD-Klasse 3.3 *Health sciences* zugeordnet werden. Die verbleibende NSF-Klasse der NSF-Ebene *Clinical Medicine* der OECD-Klasse 4.3 *Veterinary science* zugeordnet. Nun werden die NSF-Klassen, die der OECD-Klasse 3.2 *Clinical Medicine* zugeordnet wurde, betrachtet. Von den 30 NSF-Klassen, die der OECD-Klasse 3.2 *Clinical Medicine* wurden, sind neben den 26 NSF-Klassen der NSF-Ebene *Clinical Medicine* auch 2 NSF-Klassen der NSF-Ebene *Health* und 2 NSF-Klassen der NSF-Ebene *Biomedical Research*. Insgesamt sind 3 der NSF-Klassen, die zu dieser OECD-Klasse gemappt worden sind, nicht genau einer OECD-Klasse zugeordnet worden.

Als nächstes wird die NSF-Ebene *Humanities* betrachtet. Im Klassifikationssystem der OECD ist keine Klasse mit diesem Namen vorhanden, jedoch existiert eine Ebene mit dem Namen 6. *Humanities*. Alle 6 NSF-Klassen der NSF-Ebene wurden zu OECD-Klassen gemappt, die der OECD-Ebene 6. *Humanities* angehören. Um genau zu sein, wurden 2 NSF-Klassen der OECD-Klasse 6.2 *Languages and Literature* zugeordnet. 1 NSF-Klasse wurde der OECD-Klasse 6.1 *History and Archaeology* zugewiesen. Der OECD-Klasse 6.5 *Other humanities* wurde ebenfalls 1 NSF-Klasse zugeordnet. Die verbleibenden 2 NSF-Klassen wurden zur OECD-Klasse 6.3 *Philosophy, Ethics and Religion* gemappt. Betrachtet man die OECD-Klassen, die der OECD-Ebene 6. *Humanities* angehören, fällt auf, dass die OECD-Klassen 6.1 *History and Archaeology*, 6.2 *Languages and Literature* und 6.5 *Other humanities* zusätzlich jeweils eine NSF-Klasse der NSF-Ebene *Social Sciences* zugeordnet wurden. Diese NSF-Klassen wurden jedoch mehreren OECD-Klassen zugeordnet. Allgemein scheinen sich hier die Ebenen der NSF und OECD zu ähneln. Besonders ist, dass die OECD in diesen Ebenen feingliedriger ist als die NSF.

Während die NSF eine Ebene mit dem Namen *Social Sciences* besitzt, enthält das Klassifikationssystem der OECD zwar keine Klasse mit solch einem Namen, jedoch eine Ebene namens 5. *Social Sciences*. Alle 13 NSF-Klassen der NSF-Ebene können der gleichnamigen OECD-Ebene zugeordnet werden. Davon sind 2 NSF-Klassen *Anthropology and Archaeology* und *Area Studies* mehreren OECD-Klassen zugeordnet, die neben der OECD-Ebene 5. *Social Sciences* auch in der OECD-Ebene 6. *Humanities* angesiedelt sind. Auch

hier scheinen die NSF-Ebene und OECD-Ebene ähnliche Einteilungsstrategien genutzt zu haben.

Eine weitere NSF-Ebene, die im Namen einer OECD-Ebene ähnelt ist *Engineering and Technology*. Von den 13 NSF-Klassen dieser NSF-Ebene können 12 Klassen einer OECD-Klasse der OECD-Ebene 2. *Engineering and Technology* zugeordnet werden. 2 der 13 NSF-Klassen in dieser NSF-Ebene konnten mehreren OECD-Klassen zugeordnet werden. Hierbei ist anzumerken, dass die NSF-Klasse *Industrial Engineering 2* OECD-Klassen der OECD-Ebene 2. *Engineering and Technology* zugeordnet wurde. Die andere NSF-Klasse *Computers* wurde neben der OECD-Klasse 2.2 *Electrical engineering, electronic engineering, information engineering* zusätzlich der OECD-Klasse *Computer and information sciences* zugeordnet. Die NSF-Klasse, die nicht der OECD-Ebene 2. *Engineering and Technology* angehört, lautet *Operations Research* und wurde der OECD-Klasse 5.2 *Economics and Business* zugewiesen. Während die NSF Ingenieurwesen und Technologie rund um den Computer zusammen gefasst haben, trennte die OECD die Soft- und Hardware. Zudem besitzt die NSF im Gegensatz zur OECD eine eigene Klasse für *Industrial Engineering*. In den verbliebenden Bereichen gab es eine große Übereinstimmung im Hinblick der Einteilungen.

Die nun betrachtete NSF-Ebene *Earth and Space* besteht aus 6 NSF-Klassen. Im Klassifikationssystem der OECD ist keine Klasse vorhanden, die beide Bereiche abdeckt. Die OECD verwendet stattdessen die Klasse 1.5 *Earth and related environmental sciences* für Erdwissenschaften und 1.3 *Physical sciences* für Weltraumwissenschaften. Dies spiegelt sich auch im Mapping wieder. 3 NSF-Klassen der NSF-Ebene *Earth and Space* wurden der OECD-Klasse 1.5 *Earth and related environmental sciences* zugeschrieben. Eine NSF-Klasse konnte der OECD-Klasse 1.3 *Physical sciences* zugeordnet werden. Bei den verbleibenden 2 NSF-Klassen handelt es sich um *Earth & planetary Science* und *Oceanography & Limnology*, die bereits angesprochen wurden. Während die NSF die Nähe der Weltraum- und Erdwissenschaft betonen, indem sie zu einer Ebene zusammengefasst werden, trennt die OECD die beiden Wissenschaften und stellt eine Zusammengehörigkeit der Weltraumwissenschaft und Physik dar.

Im Gegensatz zur NSF, besitzt die OECD keine eigenständige Ebene oder Klasse, die sich mit Berufsfeldern auseinandersetzt. Im Klassifikationssystem der NSF heißt diese Ebene *Professional Fields* und besteht aus 7 NSF-Klassen. Diese Klassen wurden alle zu OECD-Klassen der OECD-Ebene 5. *Social Sciences* gemappt. Insgesamt wurde zu den OECD-Klassen 5.2 *Economics and Business*, 5.3 *Educational sciences*, 5.4 *Sociology*, 5.5 *Law* und 5.9 *Other social sciences* jeweils eine NSF-Klasse der NSF-Ebene gemappt und zwei NSF-Klassen wurden der OECD-Klasse 5.8 *Media and communications* zugeordnet.

Die letzte NSF-Ebene trägt den Namen *Biomedical Research*. Wie auch bei der NSF-Ebene zuvor, gibt es keine gleichnamige OECD-Ebene oder OECD-Klasse. Von den 15 NSF-Klassen der NSF-Ebene *Biomedical Research*, wurden 4 NSF-Klassen der OECD-

Klasse 1.6 *Biological sciences* zugeordnet. Die NSF-Klasse *Biomedical Engineering* wurde der OECD-Klasse 2.6 *Medical engineering* zugeordnet. Die verbleibenden 10 NSF-Klassen wurden OECD-Klassen der OECD-Ebene 3. *Medical and Health Sciences* zugeordnet. 3 NSF-Klassen wurden der OECD-Klasse 3.1 *Basic medicine* zugewiesen. Jeweils 2 NSF-Klassen konnten der OECD-Klasse 3.2 *Clinical medicine* und 3.3 *Health sciences* zugeordnet werden. Zudem wurde jeweils eine NSF-Klasse zur OECD-Klasse 3.5 *Other medical sciences* und 3.4 *Medical biotechnology* gemappt. Die letzte NSF-Klasse der NSF-Ebene *Biomedical Research* wurde 3.5 *Other medical sciences* und 3.4 *Medical biotechnology* zugeordnet. Demnach verzichtet OECD zwar auf eine eigene Ebene für *Biomedical Research*, sortiert diese Themen jedoch in andere Klassen ein.

5.1.4 Nicht genutzte OECD-Klassen

Bei dem NSF-OECD-Mapping wurde versucht jeder NSF-Klasse genau eine oder mehrere OECD-Klassen zuzuordnen. Dabei wurde nicht berücksichtigt, ob jeder OECD-Klasse eine NSF-Klasse zugeteilt wird. Wichtiger war es, eine Zuordnung von NSF auf OECD zu erstellen, bei der nur so viele OECD-Klassen wie nötig genutzt werden, um die NSF-Klasse vollständig zu mappen. Daher tauchen folgende 6 OECD-Klassen nicht im Mapping auf:

- 1.7 Other natural sciences
- 2.7 Environmental engineering
- 2.8 Environmental biotechnology
- 2.10 Nano-technology
- 4.1 Agriculture, Forestry, and Fisheries
- 4.4 Agricultural biotechnology.

Es ist nicht auszuschließen, dass einige dieser OECD-Klassen Bestandteile von NSF-Klassen sind. Da die NSF-Klassen auf Basis ihres Namens zugeordnet wurden und es keine Dokumentation gibt, wurde diese Möglichkeit nicht berücksichtigt.

5.2 Ergebnis der Rekategorisierung

Bei der Rekategorisierung wurden 1622 Journale aus 10 NSF-Klassen betrachtet. In Tabelle 4 ist die Zusammensetzung der Journale nach NSF-Klassen und Zuordnungslevel dargestellt.

Von den betrachteten Journalen konnten 990 Journale aufgrund des Journalnamens zugeordnet werden und entsprechen damit dem Zuordnungslevel 1. Das sind 61% der betrachteten Journale. Weitere 216 Journale (13,3% der betrachteten Journale) konnten mit

NSF-Klassen	Anzahl der Journale in Zuordnungslevel 1	Anzahl der Journale in Zuordnungslevel 2	Anzahl der Journale in Zuordnungslevel 3	Summe
Anthropology and Archaeology	115 (52,8%)	40 (18,3%)	63 (28,9%)	218
Area Studies	28 (21,7%)	16 (12,4%)	85 (65,9%)	129
Cancer	182 (72,5%)	25 (10,0%)	44 (17,5%)	251
Computers	331 (64,9%)	67 (13,1%)	112 (22,0%)	510
Earth & planetary Science	154 (80,6%)	15 (7,9%)	22 (11,5%)	191
Industrial Engineering	16 (39,0%)	15 (36,6%)	10 (24,4%)	41
Miscellaneous Biomedical Research	22 (47,8%)	13 (28,3%)	11 (23,9%)	46
Miscellaneous Clinical Medicine	89 (71,2%)	12 (9,6%)	24 (19,2%)	125
Oceanography & Limnology	50 (61,0%)	10 (12,2%)	22 (26,8%)	82
Speech-Language Pathology and Audiology	3 (10,3%)	3 (10,3%)	23 (79,3%)	29
Summe	990	216	416	1622

Tabelle 4: Die Anzahl der betrachteten Journale unterteilt in die NSF-Klassen (Zeilen) und Zuordnungslevel (Spalten). Die Angabe in der Klammer entspricht dem prozentualen Anteil der Journale innerhalb einer NSF-Klasse.

Hilfe der Website des Verlages bzw. des Journals zugeordnet werden. Das entspricht dem zweiten Zuordnungslevel. Die verbleibenden 416 Journale (25,7%) gehören dem dritten Zuordnungslevel an, da diese Journale jeweils mehreren OECD-Klassen zugeordnet wurden. Dabei ist anzumerken, dass die Anzahl der Journale der einzelnen NSF-Klassen in den jeweiligen Zuordnungslevel stark variieren.

5.2.1 Zusammensetzung der Journale in den Zuordnungslevel

So können rund 80,6% der Journale, die der NSF-Klasse *Earth & planetary Science* angehören, durch ihren Namen eingeteilt werden. Damit liegt diese NSF-Klasse über dem Durchschnitt im Vergleich zur Gesamtanzahl der Journale. Dahingegen sind es bei der NSF-Klasse *Speech-Language Pathology and Audiology* mit 10,3% die wenigsten Journale, die nur durch den Namen eingeteilt werden können. Eine mögliche Begründung für diesen vergleichsweise geringen Wert, kann in dem Aufbau des OECD-Klassifikationssystem gefunden werden. Denn bei der Sprachpathologie und Audiologie sollte nicht in die Fachrichtung unterschieden werden, sondern zwischen Therapie und der Diagnose bzw. Forschung. Im OECD-Dokument wird im ersten Anhang unter der OECD-Klasse 5.1 *Psychology* die Therapie von Sprach- und Höreinschränkungen explizit aufgezählt (OECD, 2007). Die Diagnose und die Forschung sollte der OECD-Klasse 3.2 *Clinical medicine* zugeordnet werden. Zwar stehen die Gebiete dort nicht explizit, aber es ist auf Grund der anderen klinischen Fachbereiche der Medizin davon auszugehen (OECD, 2007).

Allgemein lässt sich erkennen, dass über die Hälfte der Journale von NSF-Klassen, die mehrere exakte Übereinstimmungen mit dem OECD-Dokument hatten ohne nach Synonymen oder generischen Begriffen zu suchen, nur durch den Namen eine OECD-Klasse zugeordnet werden konnte. Diese NSF-Klassen sind *Anthropology and Archaeology*, *Computers*, *Earth & planetary Science* und *Oceanography & Limnology*. Zudem weisen auch die NSF-Klassen *Cancer* und *Miscellaneous Clinical Medicine* einen hohen Anteil an

Journalen auf, die dem Zuordnungslevel 1 entsprechen. Hierbei sei die Nähe der Begriffe *Cancer* und *Oncology* zu betonen. Die Suche nach dem Wort *Oncology* im OECD-Dokument ergibt, zwei exakte Übereinstimmungen. Die NSF-Klasse *Miscellaneous Clinical Medicine* hat große Übereinstimmungen mit den OECD-Bereichen 3.1 *Basic medicine* und 3.2 *Clinical medicine*.

Das zweite Zuordnungslevel ist ein grober Indikator, wie aussagekräftig die Journalnamen zur Reklassifikation gewählt worden sind. Je aussagekräftiger die Journalnamen sind, desto geringer ist die Anzahl der Journale. Besonders die NSF-Klassen *Earth & planetary Science* sind mit 15 die wenigsten Journale in diesem Zuordnungslevel vertreten. Im Gegensatz dazu sind die Journale der NSF-Klasse *Industrial Engineering* mit 36% besonders häufig vertreten.

Im dritten Zuordnungslevel sind viele Journale der NSF-Klasse *Speech-Language Pathology and Audiology* und *Area Studies*. Hierbei ist der Zusammenhang zwischen dem ersten und dem dritten Zuordnungslevel besonders stark zu sehen. Besonders wenige Journale der NSF-Klassen *Earth & planetary Science*, *Cancer* und *Miscellaneous Clinical Medicine* sind hier vertreten. Obwohl rund 25% der Journale der NSF-Klassen *Anthropology and Archaeology* und *Oceanography & Limnology* dem dritten Zuordnungslevel angehören, konnten viele Journale durch den Namen den OECD-Klassen zugeordnet werden. Das bedeutet, dass besonders hier eine große Überschneidung der Forschungsgebiete stattfand.

5.2.2 Zusätzliche OECD-Klassen

Zunächst wurden die NSF-Klassen den OECD-Klassen zugeordnet. Anschließend folgte die unabhängige Einordnung der Journale. Dabei wurde die Zuordnung nicht auf die zuvor gefundenen OECD-Klassen beschränkt, um eine möglichst genaue Zuordnung zu erhalten.

So wurden für die Journale der NSF-Klasse *Anthropology and Archaeology* neben den OECD-Klassen 5.4 *Sociology* und 6.1 *History & Archaeology* auch die OECD-Klasse 6.4 *Arts* häufig verwendet. Eher selten wurden die OECD-Klassen 5.1 *Psychology*, 3.1 *Basic medicine* und 5.9 *Other Social Science* verwendet.

Während die NSF-Klasse *Area Studies* zunächst auf die OECD-Klassen 6.5 *Other humanities*, 5.3 *Sociology* und 6.2 *Languages and literature* gemappt wurde, zeichnete sich bei den Journalen ein anderes Bild ab. Hier wurden die meisten Journale den OECD-Klassen 5.3 *Sociology*, 5.2 *Economics and Business* und 5.6 *Political science* zugeordnet. Weitere selten verwendete OECD-Klassen waren 5.5 *Law*, 5.7 *Social and economic geography* und 6.1 *History & Archaeology*.

Bei der NSF-Klasse wurden hauptsächlich die OECD-Klassen 3.2 *Clinical medicine*, 3.1 *Basic medicine*, 3.4 *Medical biotechnology*, 2.6 *Medical engineering* und 3.3 *Health sciences* benutzt. Zuvor wurden lediglich die OECD-Klasse 3.2 *Clinical medicine* und 3.1

Basic medicine angenommen.

Während die OECD-Klassen *1.2 Computer and information sciences* und *2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering* für die NSF-Klasse *Computers* angenommen wurde, konnten zusätzlich die OECD-Klassen *5.8 Media and communications, 2.4 Chemical engineering, 2.6 Medical engineering, 2.8 Environmental biotechnology* und *1.1 Mathematics* als Klassen für die Journale genutzt.

Die zuvor ausgewählten OECD-Klassen *1.3 Physical sciences and Earth* und *1.5 related Environmental sciences* für die NSF-Klasse *Earth & planetary Science*, wurden durch die OECD-Klassen *2.7 Environmental engineering* und *1.6 biological Sciences* ergänzt.

Die NSF-Klasse *Industrial Engineering* wurde zuvor auf die OECD-Klassen *2.9 Industrial biotechnology* und *2.11 Other engineering and technologies* gemappt. Die Journale der NSF-Klasse wurden zusätzlich *1.1 Mathematics, 1.2 Computer and information sciences, 2.3 Mechanical engineering, 5.2 Economics and Business* und *2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering*.

Der NSF-Klasse *Miscellaneous Biomedical Research* wurde neben den OECD-Klassen *3.5 Other medical sciences* und *3.4 Medical biotechnology*, auch den OECD-Klassen *1.6 Biological sciences, 2.6 Medical engineering, 3.3 Health sciences* und *4.3 Veterinary science* zugeordnet.

Die NSF-Klasse *Miscellaneous Clinical Medicine* wurde zuvor den OECD-Klassen *3.2 Clinical medicine, 3.3 Health science* und *3.1 Basic medicine* zugeordnet. Zusätzlich wurden für die Journale der NSF-Klasse *3.5 Other medical sciences, 2.11 Other engineering and technologies* und *5.1 Psychology*.

Die NSF-Klasse *Oceanography & Limnology* wurde den OECD-Klasse *1.5 Earth and related Environmental sciences* und *1.6 Biological sciences* zugeordnet. Zusätzlich wurde für die Reklassifikation die OECD-Klassen *4.1 Agriculture, forestry, and fisheries, 2.7 Environmental engineering* und *2.11 Other engineering and technologies* verwendet.

Die Journale der NSF-Klasse *Speech-Language Pathology and Audiology* wurde neben den zuvor zugeordneten OECD-Klassen *5.1 Psychology* und *3.2 clinical Medicine*, die Klassen *5.3 Educational sciences, 6.2 Languages and Literature* und *2.6 Medical engineering* verwendet.

Allgemein lässt sich sagen, dass die zuvor gewählten OECD-Klassen für die NSF-Klassen zwar auch in den OECD-Klassen der Journale wieder zu finden waren, jedoch wurden sie durch andere Klassen ergänzt.

6 Diskussion und Ausblick

6.1 Vorteile des automatisierten Mappings

Das Mapping der Klassifikationssysteme nahm mit einer Gesamtdauer von ca. 30 Stunden eine beträchtliche Zeit in Anspruch. Durch die Anwendung des implementierten Ansatz-

zes könnte die Zeit verringert werden, da dann nur manuell die Klassen des dritten und vierten Zuordnungslevels betrachtet werden müssen.

Bei der Reklassifikation der Journale spiegelt sich ein ähnliches Bild wieder. Die Dauer der Reklassifikation belief sich auf rund 130 Stunden. Da ein Großteil der Journale über den Namen einsortiert werden konnte, wäre bereits eine automatisierte Lösung für das erste Zuordnungslevel eine Zeitersparnis.

Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass gerade die Klassen des dritten und vierten Zuordnungslevels und die Journale des zweiten bis vierten Zuordnungslevels zeitintensiv waren. Durch einen Algorithmus, wie zuvor beschrieben, könnte eine Vorauswahl getroffen werden, die den Entscheidungsprozess verkürzt. Diese Vorauswahl könnten im NSF-OECD-Mapping beispielsweise die höheren Ebenen der OECD-Klassen sein.

Ein weiterer Vorteil der Anwendung eines Algorithmuses besteht in der Beständigkeit der Entscheidung. Die Journale werden objektiv auf Basis der Namen einsortiert. Die Regeln der Entscheidungen sind dabei klar formuliert. Persönliche Erfahrungen oder Präferenzen werden nicht in der Entscheidung berücksichtigt. Dies hat den Vorteil, dass die Einteilung wirklich objektiv auf Basis des Namens erfolgt und somit leichter nachvollziehbar ist. Allerdings können so auch falsche Entscheidungen getroffen werden, da der Name vielleicht nur einen Teil der Themengebiete widerspiegelt.

6.2 Grenzen des algorithmischen Ansatzes

Zwar hat die Verwendung von Algorithmen seine Vorteile, jedoch sollten sie auch kritisch betrachtet werden.

Zueinem ist der hier beschriebene Ansatz nicht weit genug ausgereift, um zuverlässige Vorentscheidungen zu treffen. Dies fällt ins besondere bei der NSF-Klasse *Miscellaneous Clinical Medicine* auf. Zwar würde die Vorauswahl sich auf die OECD-Klasse *3. Medical and Health Sciences* beschränken, aber ob eine Person dann die unterschiedlichen Definitionen von *Clinical Medicine* der Klassifikationssysteme erkennt und das im Entscheidungsprozess mit einfließen lässt, sollte nur mit Vorsicht angenommen werden.

Weiter sind die verwendeten Begriffe zur Beschreibung der Klassen in den beiden Klassifikationssystemen sehr ähnlich. Falls das nicht so sein sollte, würden die Ergebnisse nicht so gut ausfallen. Damit ist gemeint, dass weniger Klassen dem ersten Zuordnungslevel angehören würden.

Eine weitere Schwachstelle ist die Abhängigkeit von weiteren Tools und Schnittstellen, um mehr Informationen zu generieren. Gerade Seiten wie Wikipedia, wo jeder Nutzer Änderungen einpflegen kann, bergen die Gefahr von Falschinformationen.

6.3 Hindernisse des manuellen Mappings

Das größte Hindernis des Mappings waren die fehlenden Informationen. Eine Beschreibung oder eine Liste über Themengebiete, die einer NSF-Klasse zugeordnet werden, könnten die Qualität des Mappings erhöhen. In diesem Zusammenhang entspricht die Qualität das Beibehalten des Konzepts der einzelnen Klassen, das der Erschaffende bei der Erstellung des Klassifikationssystems für angemessen empfand.

Auch wenn die meisten NSF-Klassennamen die Bereiche sehr eingrenzte, gibt es dort noch immer Spielraum für eigene Interpretationen. Dies wird durch den unbewussten Vergleich der Klassifikationssysteme verstärkt, da man sich - gerade in Gebieten, wo das eigene Wissen nicht ausgereift ist - beeinflussen lässt.

Obwohl das Klassifikationssystem der OECD über so einer Beschreibung verfügt, sind einige Klassen wie zum Beispiel 5.1 *Psychology* oder 5.3 *Educational sciences* nur sehr grob beschrieben. Eine ausführlichere Übersicht könnte zu besseren Erfolgen des Mappings führen.

Da das Mapping der Journale ebenfalls nur auf den Namen beruht, können Ungenauigkeiten entstehen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Journalname zwar recht eindeutig ist, jedoch auch Artikel aus anderen Fachbereichen veröffentlicht. Die Lösung besteht darin, eine Beschreibung des Journals hinzuzufügen. Diese Beschreibungen können mit Hilfe des TF-IDF Algorithmuses analysiert werden, um so Schlüsselwörter zu extrahieren. Teilweise wurde dieses Verfahren manuell durchgeführt. Das war sehr zeitintensiv und wurde daher nur bei Journalen angewendet, die nicht eindeutig durch ihren Namen zugeordnet werden konnten. In einigen Fällen hätte eine Zuordnung der Journale über die zweite Überschrift des Journals stattfinden können. Da diese jedoch nicht in der Liste der Journale angegeben war, musste die Reklassifikation über der Journalbeschreibung erfolgen.

Ein weiteres unerwartetes Hindernis war die unterschiedlichen Schreibweisen von Begriffen im amerikanischen und britischen Englisch. Dieses Problem trat sowohl beim Mapping der Klassen sowie der Reklassifikation der Journale auf. Da zunächst einen String-Matching Algorithmus genutzt wird, können bestimmte Begriffe aufgrund der Schreibweise keine exakte Übereinstimmung erzielen. Dadurch wird ein weiter Schritt notwendig, den man im ersten Moment nicht vermuten würde.

Ebenfalls können kulturelle Unterschiede dazu führen, dass unterschiedliche Forschungsfelder unterschiedlich eingeordnet werden.

Auch die Fachfremdheit sorgte dafür, dass die Reklassifikation der Journale länger dauerte und vermutlich Ungenauigkeiten enthält. Grund dafür ist das fehlende Wahrnehmung und Einordnung von typischen Begriffen, die möglicherweise sogar in unterschiedlichen Disziplinen unterschiedliche Bedeutungen haben können.

6.4 Ausblick

Der nächste Schritt wäre die Implementierung oder Teilimplementierung des Algorithmus zum Mapping der Klassifikationssysteme. Dabei erscheint gerade die algorithmische Abdeckung des ersten Zuordnungslevels als sehr vielversprechend und könnte bereits einen zeitlichen Mehrwert geben. Die Implementierung zur Abdeckung des ersten Zuordnungslevels könnte zudem neue Erkenntnisse aufdecken, die zu einem verbesserten teilautomatischen Verfahren führen könnten.

Aber auch die Abdeckung der sprachlichen Unterschiede zwischen dem britischen und amerikanischen Englisch könnten mithilfe des Ansatzes überwunden werden. Da das Entfernen von Adjektiven im Klassennamen nur bedingt für Erfolg sorgt, sollte die Verwendung von Machine Learning Algorithmen untersucht werden.

Anschließend sollte die Genauigkeit geprüft werden. Dafür könnte das Mapping der DFG zu OECD in Frage kommen. Zu einem, da das Zielklassifikationssystem gleich bleibt und mit dem OECD-Dokument eine Beschreibung der Klassen vorliegt. Zum Anderen wurden diese Klassifikationssysteme durch Garza et al. (2021) bereits gemappt und könnte als Referenz dienen.

Der algorithmische Ansatz zur Reklassifikation der Journale sollte ebenfalls implementiert werden. Das Anwendungsgebiet beläuft sich auf Reklassifikationen, bei denen nur der Journalnamen vorhanden ist. Sobald eine Journalbeschreibung oder Zielbeschreibung des Journals vorhanden ist, werden andere Ansätze vermutlich bessere und zuverlässigere Resultate erbringen.

Ein weiterer Forschungsansatz zum Mapping unterschiedlicher Klassifikationssysteme wäre statt einem *top-down-Ansatz*, so wie er hier beschrieben wurde, einen *bottom-up-Ansatz*, also artikelbasierten Ansatz, zu verwenden. Damit könnte man das Problem, zwingend eine Liste über die Vorstellungen/Verwendung des Klassifikationssystems verwenden zu müssen, umgehen. Jedoch steigt vermutlich die Anzahl der Klassen des Zuordnungslevels 3.

6.5 Zusammenfassung

In den vorherigen Kapiteln wurde der wissenschaftliche Bedarf an einem Mapping zwischen Klassifikationssystemen gezeigt und auch, in wie vielen Bereichen ein Mapping noch verwendet wird. Gerade Klassifikationssysteme zeigen den Wandel und den Fortschritt der Forschung, da sie häufig angepasst werden müssen. Ein Beispiel wäre da das Klassifikationssystem der NSF. Es gibt viele unterschiedliche Klassifikationssysteme, die sich für unterschiedliche Anwendungen eignen. Je mehr Klassifikationssysteme es gibt, desto größer wird der Bedarf eines solchen Mappings. Dabei wurde gezeigt, dass Mapping komplexer ist, als man im ersten Moment annehmen würde.

Dank der OECD-Dokumentation, war es möglich einen Ansatz zu entwickeln, der auf

einen String-Matching-Verfahren beruht. Die Suche nach den NSF-Klassennamen im OECD-Dokument, konnten so drei mögliche Formen annehmen:

1. eine exakte Übereinstimmung
2. mehrere exakte Übereinstimmungen, die unter bestimmten Umständen reduziert werden konnten und
3. keine exakte Übereinstimmungen, die jedoch durch die Überprüfung einer anderen Schreibweise, der Suche nach Synonymen oder durch eine Generalisierung zugeordnet werden konnten.

Zwar könnte die implementierte Version Zeit sparen, aber sie abhängig von weiterer Software sowie einem aufmerksamen Nutzenden um eine gute Qualität zu erreichen.

Dennoch kann das Vorgehen auch bei einem manuellen Mapping helfen, objektiv zu entscheiden und die Übersicht zu behalten. Gerade wenn die Anzahl der Klassen oder Journale zu groß wird.

Abschließend lässt sich sagen, dass noch viel Forschung betrieben werden muss, um einen vollständigen automatisierten Ansatz zu entwickeln. Dazu gehört auch eine (bessere) Dokumentation der Klassifikationssystemen.

Literaturverzeichnis

Acta oceanologica sinica [Springer]. (2022, 12. März). Verfügbar 13. März 2022 unter <https://www.springer.com/journal/13131>

Aerospace engineering [Page Version ID: 1065688072]. (2022, 14. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aerospace_engineering&oldid=1065688072

Arthritis [Page Version ID: 1066464256]. (2022, 18. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthritis&oldid=1066464256>

Behavioural sciences [Page Version ID: 1065891513]. (2022, 15. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Behavioural_sciences&oldid=1065891513

Biomedical engineering [Page Version ID: 1066141594]. (2022, 17. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 18. Januar 2022 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Biomedical_engineering&oldid=1066141594

Borgman, C. L. (2016a, 16. September). *Big data, little data, no data: Scholarship in the networked world* [Google-Books-ID: JvsMEAAAQBAJ]. MIT Press.

Borgman, C. L. (2016b, 22. Februar). Data citation as a bibliometric oxymoron. *Theories of informetrics and scholarly communication* (S. 93–116). De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110308464-008>

Borgman, C. L., Scharnhorst, A. & Golshan, M. S. (2019). Digital data archives as knowledge infrastructures: Mediating data sharing and reuse [eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com>]. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 70(8), 888–904. <https://doi.org/10.1002/asi.24172>

Cancer [Page Version ID: 1064510726]. (2022, 8. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 13. Januar 2022 unter <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cancer&oldid=1064510726>

- Cousijn, H., Feeney, P., Lowenberg, D., Presani, E. & Simons, N. (2019). Bringing citations and usage metrics together to make data count [Number: 1 Publisher: Ubiquity Press]. *Data Science Journal*, 18(1), 9. <https://doi.org/10.5334/dsj-2019-009>
- Data citation and reuse* [Scholarly communications lab — ScholCommLab]. (2019, 9. Dezember). Verfügbar 30. September 2021 unter <https://www.scholcommlab.ca/research/data-citation/>
- eWeek* [Page Version ID: 1025807858]. (2021, 29. Mai). In *Wikipedia*. Verfügbar 23. Februar 2022 unter <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=EWeek&oldid=1025807858>
- Eweek - did you spell it correctly?* (2022, 23. Februar). <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/spellcheck/english/?q=eWeek>
- Fertility [Page Version ID: 1067099790]. (2022, 21. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fertility&oldid=1067099790>
- Food science [Page Version ID: 1068134918]. (2022, 26. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Food_science&oldid=1068134918
- For authors — JAMA oncology — JAMA network*. (2022, 22. Februar). <https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/pages/for-authors#fa-about>
- Garza, K., Strecker, D., Ninkov, A., Schabinger, R. & Gregory, K. (2021). DFG to OECD subject classification mapping [Publisher: Zenodo]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5176122>
- Histology [Page Version ID: 1053158685]. (2021, 2. November). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Histology&oldid=1053158685>
- Human factors and ergonomics [Page Version ID: 1067769682]. (2022, 25. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_factors_and_ergonomics&oldid=1067769682

Hydrobiology [Page Version ID: 1039114639]. (2021, 16. August). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrobiology&oldid=1039114639>

International relations [Page Version ID: 1066101766]. (2022, 16. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_relations&oldid=1066101766

ISSN 1530-6283 (print) — EWeek — the ISSN portal. (2022, 23. Februar). <https://portal.issn.org/resource/ISSN/1530-6283>

Journal of adolescent and young adult oncology — mary ann liebert, inc., publishers. (2022, 22. Februar). <https://home.liebertpub.com/publications/journal-of-adolescent-and-young-adult-oncology/387/overview>

Klavans, R. & Boyack, K. W. (2017). Which type of citation analysis generates the most accurate taxonomy of scientific and technical knowledge? [eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.23734>]. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(4), 984–998. <https://doi.org/10.1002/asi.23734>

Metallurgy [Page Version ID: 1065858946]. (2022, 15. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metallurgy&oldid=1065858946>

Milojević, S. (2020). Practical method to reclassify web of science articles into unique subject categories and broad disciplines. *Quantitative Science Studies*, 1(1), 183–206. https://doi.org/10.1162/qss_a_00014

Morissette, E., Peters, I. & Haustein, S. (2020, 17. September). *Research data and the academic reward system*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4034585>

Narin, F. (1976). *Evaluative bibliometrics: The use of publication and citation analysis in the evaluation of scientific activity*.

Narin, F., Pinski, G. & Gee, H. H. (1976). Structure of the biomedical literature [eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.4630270104>]. *Journal of the American Society for Information Science*, 27(1), 25–45. <https://doi.org/10.1002/asi.4630270104>

- Ninkov, A., Gregory, K., Peters, I. & Haustein, S. (2021). Datasets on DataCite - an initial bibliometric investigation [Conference Name: International Conference on Scientometrics & Informatics (ISSI 2021) Publisher: Zenodo]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4730857>
- Oceania* [Wiley online library] [ISSN: 1834-4461]. (2022, 6. März). [https://doi.org/10.1002/\(ISSN\)1834-4461](https://doi.org/10.1002/(ISSN)1834-4461)
- OECD. (2007). Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual. <https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf>
- Pasquetto, I. V., Borgman, C. L. & Wofford, M. F. (2019). Uses and reuses of scientific data: The data creators' advantage. *Harvard Data Science Review*, 1(2). <https://doi.org/10.1162/99608f92.fc14bf2d>
- Peters, I., Kraker, P., Lex, E., Gumpenberger, C. & Gorraiz, J. (2016). Research data explored: An extended analysis of citations and altmetrics. *Scientometrics*, 107(2), 723–744. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-1887-4>
- Planetary science [Page Version ID: 1065362494]. (2022, 13. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planetary_science&oldid=1065362494
- Psychoanalysis [Page Version ID: 1067510962]. (2022, 23. Januar). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychoanalysis&oldid=1067510962>
- Rafols, I. & Leydesdorff, L. (2009). Content-based and algorithmic classifications of journals: Perspectives on the dynamics of scientific communication and indexer effects [eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.21086>]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 60(9), 1823–1835. <https://doi.org/10.1002/asi.21086>
- Ramos, J. (2003). Using TF-IDF to determine word relevance in document queries, 4.
- Rehabilitation [Page Version ID: 1033913560]. (2021, 16. Juli). In *Wikipedia*. Verfügbar 28. Januar 2022 unter <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehabilitation&oldid=1033913560>

- Rinia, E. J., Van Leeuwen, T. N., Bruins, E. E., Van Vuren, H. G. & Van Raan, A. F. (2001). Citation delay in interdisciplinary knowledge exchange. *Scientometrics*, 51(1), 293–309. <https://doi.org/10.1023/A:1010589300829>
- Rivest, M., Vignola-Gagné, E. & Archambault, É. (2021). Article-level classification of scientific publications: A comparison of deep learning, direct citation and bibliographic coupling [Publisher: Public Library of Science]. *PLOS ONE*, 16(5), e0251493. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251493>
- Sīle, L., Guns, R., Vandermoere, F., Sivertsen, G. & Engels, T. C. E. (2021). Tracing the context in disciplinary classifications: A bibliometric pairwise comparison of five classifications of journals in the social sciences and humanities. *Quantitative Science Studies*, 2(1), 65–88. https://doi.org/10.1162/qss_a_00110
- Singh, P., Piryani, R., Singh, V. K. & Pinto, D. (2020). Revisiting subject classification in academic databases: A comparison of the classification accuracy of web of science, scopus & dimensions [Publisher: IOS Press]. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 39(2), 2471–2476. <https://doi.org/10.3233/JIFS-179906>
- Stock, W. G. & Stock, M. (2014, 24. Juli). Kapitel 16. crosswalks zwischen wissensordnungen. *Wissensrepräsentation* (S. 290–310). Oldenbourg Wissenschaftsverlag. <https://doi.org/10.1524/9783486844900.290>
- Technology news for IT professionals & technology buyers* [eWEEK]. (2022, 23. Februar). <https://www.eweek.com/>
- Torres-Salinas, D., Martín-Martín, A. & Fuente-Gutiérrez, E. (2014). Análisis de la cobertura del data citation index – thomson reuters: Disciplinas, tipologías documentales y repositorios [Number: 1]. *Revista Española de Documentación Científica*, 37(1), e036–e036. <https://doi.org/10.3989/redc.2014.1.1114>
- Waltman, L. & van Eck, N. J. (2015). Field-normalized citation impact indicators and the choice of an appropriate counting method. *Journal of Informetrics*, 9(4), 872–894. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.08.001>
- Wang, Q. & Waltman, L. (2016). Large-scale analysis of the accuracy of the journal classification systems of web of science and scopus. *Journal of Informetrics*, 10(2), 347–364. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.003>

Web of science: Science citation index expanded [Web of science group]. (2022, 8. Februar). <https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-scie/>

Weber, T., Kranzlmüller, D., Fromm, M. & de Sousa, N. T. (2020). Using supervised learning to classify metadata of research data by field of study. *Quantitative Science Studies*, 1(2), 525–550. https://doi.org/10.1162/qss_a_00049

Tabellenverzeichnis

1	Gegenüberstellung der NSF-Klassen Komponenten und den verwendeten Synonyme.	22
2	Übersicht der Komponenten, die durch das Entfernen von Adjektiven eine Übereinstimmung im OECD-Dokument finden konnten.	23
3	NSF-Komponenten, die mit Hilfe von Wikipedia einsortiert werden konnten.	24
4	Die Anzahl der betrachteten Journale unterteilt in die NSF-Klassen (Zeilen) und Zuordnungslevel (Spalten). Die Angabe in der Klammer entspricht dem prozentualen Anteil der Journale innerhalb einer NSF-Klasse.	30
5	NSF Klassifikation	46
6	OECD Klassifikation	49
7	Endgültiges OECD-NSF-Mapping mit Farbmarkierungen in weiß (Zuordnungslevel 1), blau (Zuordnungslevel 2) und gelb (Zuordnungslevel 3).	51

Abbildungsverzeichnis

1	Flussdiagramm zur Veranschaulichung des NSF-OECD Mappings.	7
2	Ein schematisches Muster um Klassennamen in seine Bestandteile zu zerlegen. Dabei entsprechen x und y die Bestandteile und ZI die Zusatzinformationen.	8
3	Flussdiagramm zur Veranschaulichung der Reklassifikation der Journale. .	15
4	Darstellung des Mappings der NSF-Klassen Komponenten unterteilt in der Art der Einteilungsmethode.	21
5	Visualisierung des Mappingergebnis von links nach rechts: NSF-Ebene 1, NSF-Ebene 2, OECD-Ebene 2, OECD-Ebene 1. Die Breite der Kanten entsprechen der Anzahl der zugehörigen NSF-Klassen.	25

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Texten entnommen sind, wurden unter Angabe der Quellen (einschließlich des World Wide Web und anderer elektronischer Text- und Datensammlungen) und nach den üblichen Regeln des wissenschaftlichen Zitierens nachgewiesen. Dies gilt auch für Zeichnungen, bildliche Darstellungen, Skizzen, Tabellen und dergleichen. Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschungsversuch behandelt werden und dass bei einem Täuschungsverdacht sämtliche Verfahren der Plagiatserkennung angewandt werden können.

Datum: 29. März 2022

Name: Mareike Jambor

Unterschrift:

Anhang

Tabelle 5: NSF Klassifikation

Level 1	Level 2	Level 3
Natural Sciences and Engineering	Biology	Agricult & Food Science
Natural Sciences and Engineering	Biology	Botany
Natural Sciences and Engineering	Biology	Dairy & Animal Science
Natural Sciences and Engineering	Biology	Ecology
Natural Sciences and Engineering	Biology	Entomology
Natural Sciences and Engineering	Biology	General Biology
Natural Sciences and Engineering	Biology	General Zoology
Natural Sciences and Engineering	Biology	Marine Biology & Hydrobiology
Natural Sciences and Engineering	Biology	Miscellaneous Biology
Natural Sciences and Engineering	Biology	Miscellaneous Zoology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Anatomy & Morphology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Biochemistry & Molecular Biology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Biomedical Engineering
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Biophysics
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Cellular Biology Cytology & Histology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Embryology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	General Biomedical Research
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Genetics & Heredity
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Microbiology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Microscopy
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Miscellaneous Biomedical Research
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Nutrition & Dietetic
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Parasitology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Physiology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Virology
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Analytical Chemistry
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Applied Chemistry
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	General Chemistry
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Inorganic & Nuclear Chemistry
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Organic Chemistry
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Physical Chemistry
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Polymers
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Addictive Diseases
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Allergy
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Anesthesiology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Arthritis & Rheumatology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Cancer
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Cardiovascular System
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Dentistry
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Dermatology & Venereal Disease
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Endocrinology

Tabelle 5 Fortsetzung von vorheriger Seite

Level 1	Level 2	Level 3
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Environmental & Occupational Health
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Fertility
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Gastroenterology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	General & Internal Medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Geriatrics
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Hematology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Immunology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Miscellaneous Clinical Medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Nephrology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Neurology & Neurosurgery
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Obstetrics & Gynecology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Ophthalmology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Orthopedics
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Otorhinolaryngology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Pathology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Pediatrics
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Pharmacology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Pharmacy
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Psychiatry
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Radiology & Nuclear Medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Respiratory System
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Surgery
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Tropical Medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Urology
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Veterinary Medicine
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Astronomy & Astrophysics
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Earth & planetary Science
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Environmental Science
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Geology
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Meteorology & Atmospheric Science
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Oceanography & Limnology
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Aerospace Technology
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Chemical Engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Civil Engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Computers
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Electrical Engineering & Electronics
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	General Engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Industrial Engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Materials Science
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Mechanical Engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Metals & Metallurgy
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Miscellaneous Engineering & Technology
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Nuclear Technology
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Operations Research
Natural Sciences and Engineering	Mathematics	Applied Mathematics
Natural Sciences and Engineering	Mathematics	General Mathematics

Tabelle 5 Fortsetzung von vorheriger Seite

Level 1	Level 2	Level 3
Natural Sciences and Engineering	Mathematics	Miscellaneous Mathematics
Natural Sciences and Engineering	Mathematics	Probability & Statistics
Natural Sciences and Engineering	Physics	Acoustics
Natural Sciences and Engineering	Physics	Applied Physics
Natural Sciences and Engineering	Physics	Chemical Physics
Natural Sciences and Engineering	Physics	Fluids & Plasmas
Natural Sciences and Engineering	Physics	General Physics
Natural Sciences and Engineering	Physics	Miscellaneous Physics
Natural Sciences and Engineering	Physics	Nuclear & Particle Physics
Natural Sciences and Engineering	Physics	Optics
Natural Sciences and Engineering	Physics	Solid State Physics
Social Sciences and Humanities	Arts	Fine Arts & Architecture
Social Sciences and Humanities	Arts	Performing Arts
Social Sciences and Humanities	Health	Geriatrics & Gerontology
Social Sciences and Humanities	Health	Health Policy & Services
Social Sciences and Humanities	Health	Nursing
Social Sciences and Humanities	Health	Public Health
Social Sciences and Humanities	Health	Rehabilitation
Social Sciences and Humanities	Health	Social Sciences, Biomedical
Social Sciences and Humanities	Health	Social Studies of Medicine
Social Sciences and Humanities	Health	Speech-Language Pathology and Audiology
Social Sciences and Humanities	Humanities	History
Social Sciences and Humanities	Humanities	Language & Linguistics
Social Sciences and Humanities	Humanities	Literature
Social Sciences and Humanities	Humanities	Miscellaneous Humanities
Social Sciences and Humanities	Humanities	Philosophy
Social Sciences and Humanities	Humanities	Religion
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Communication
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Education
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Information Science & Library Science
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Law
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Management
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Miscellaneous Professional Field
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Social Work
Social Sciences and Humanities	Psychology	Behavioral Science & Complementary Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Clinical Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Developmental & Child Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Experimental Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	General Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Human Factors
Social Sciences and Humanities	Psychology	Miscellaneous Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Psychoanalysis
Social Sciences and Humanities	Psychology	Social Psychology
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Anthropology and Archaeology
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Area Studies
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Criminology

Tabelle 5 Fortsetzung von vorheriger Seite

Level 1	Level 2	Level 3
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Demography
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Economics
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	General Social Sciences
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Geography
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	International Relations
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Miscellaneous Social Sciences
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Planning & Urban Studies
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Political Science and Public Administration
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Science studies
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Sociology

Tabelle 6: OECD Klassifikation

OECD, 2007

Level 1	Level 2
1. Natural Sciences	1.1 Mathematics
1. Natural Sciences	1.2 Computer and information sciences
1. Natural Sciences	1.3 Physical sciences
1. Natural Sciences	1.4 Chemical sciences
1. Natural Sciences	1.5 Earth and related environmental sciences
1. Natural Sciences	1.6 Biological sciences
1. Natural Sciences	1.7 Other natural sciences
2. Engineering and Technology	2.1 Civil engineering
2. Engineering and Technology	2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering
2. Engineering and Technology	2.3 Mechanical engineering
2. Engineering and Technology	2.4 Chemical engineering
2. Engineering and Technology	2.5 Materials engineering
2. Engineering and Technology	2.6 Medical engineering
2. Engineering and Technology	2.7 Environmental engineering
2. Engineering and Technology	2.8 Environmental biotechnology
2. Engineering and Technology	2.9 Industrial Biotechnology
2. Engineering and Technology	2.10 Nano-technology
2. Engineering and Technology	2.11 Other engineering and technologies
3. Medical and Health Sciences	3.1 Basic medicine
3. Medical and Health Sciences	3.2 Clinical medicine
3. Medical and Health Sciences	3.3 Health sciences
3. Medical and Health Sciences	3.4 Health biotechnology
3. Medical and Health Sciences	3.5 Other medical sciences
4. Agricultural Sciences	4.1 Agriculture, forestry, and fisheries
4. Agricultural Sciences	4.2 Animal and dairy science
4. Agricultural Sciences	4.3 Veterinary science
4. Agricultural Sciences	4.4 Agricultural biotechnology
4. Agricultural Sciences	4.5 Other agricultural sciences
5. Social Sciences	5.1 Psychology
5. Social Sciences	5.2 Economics and business
5. Social Sciences	5.3 Educational sciences
5. Social Sciences	5.3 Sociology

Tabelle 6 Fortsetzung von vorheriger Seite

Level 1	Level 2
5. Social Sciences	5.5 Law
5. Social Sciences	5.6 Political Science
5. Social Sciences	5.7 Social and economic geography
5. Social Sciences	5.8 Media and communications
5. Social Sciences	5.9 Other social sciences
6. Humanities	6.1 History and archaeology
6. Humanities	6.2 Languages and literature
6. Humanities	6.3 Philosophy, ethics and religion
6. Humanities	6.4 Art
6. Humanities	6.5 Other humanities

Tabelle 7: Endgültiges OECD-NSF-Mapping mit Farbmarkierungen in weiß (Zuordnungslevel 1), blau (Zuordnungslevel 2) und gelb (Zuordnungslevel 3).

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Social Sciences and Humanities	Arts	Fine Arts & Architecture	6.4	Arts (arts, history of arts, performing arts, music)
Social Sciences and Humanities	Arts	Performing Arts	6.4	Arts (arts, history of arts, performing arts, music)
Natural Sciences and Engineering	Biology	Agricult & Food Science	4.5	Other agricultural sciences
Natural Sciences and Engineering	Biology	Botany	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biology	Dairy & Animal Science	4.2	Animal and Dairy science
Natural Sciences and Engineering	Biology	Ecology	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biology	Entomology	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biology	General Biology	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biology	General Zoology	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biology	Marine Biology & Hydrobiology	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biology	Miscellaneous Biology	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biology	Miscellaneous Zoology	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Anatomy & Morphology	3.1	Basic medicine
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Biochemistry & Molecular Biology	1.6	Biological sciences

Tabelle 7 Fortsetzung von vorheriger Seite. Weiß-Zuordnungsniveau 1, Blau-Zuordnungsniveau 2, Gelb-Zuordnungsniveau 3

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Biomedical Engineering	2.6	Medical engineering
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Biophysics	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Cellular Biology & Histology	3.1	Basic medicine
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Embryology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	General Biomedical Research	3.5	Other medical sciences
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Genetics & Heredity	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Microbiology	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Microscopy	3.4	Medical biotechnology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Miscellaneous Biomedical Research	3.5 and 3.4	Other medical sciences and Medical biotechnology
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Nutrition & Dietetic	3.3	Health sciences
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Parasitology	3.3	Health sciences
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Physiology	3.1	Basic medicine
Natural Sciences and Engineering	Biomedical Research	Virology	1.6	Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Analytical Chemistry	1.4	Chemical sciences
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Applied Chemistry	1.4	Chemical sciences
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	General Chemistry	1.4	Chemical sciences

Tabelle 7 Fortsetzung von vorheriger Seite. Weiß-Zuordnungsniveau 1, Blau-Zuordnungsniveau 2, Gelb-Zuordnungsniveau 3

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Inorganic & Nuclear Chemistry	1.4	Chemical sciences
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Organic Chemistry	1.4	Chemical sciences
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Physical Chemistry	1.4	Chemical sciences
Natural Sciences and Engineering	Chemistry	Polymers	1.4	Chemical sciences
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Addictive Diseases	3.3	Health sciences
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Allergy	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Anesthesiology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Arthritis & Rheumatology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Cancer	3.2 and 3.3	Clinical medicine and Health sciences
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Cardiovascular System	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Dentistry	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Dermatology & Venereal Disease	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Endocrinology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Environmental & Occupational Health	3.3	Health sciences
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Fertility	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Gastroenterology	3.2	Clinical medicine

Tabelle 7 Fortsetzung von vorheriger Seite. Weiß-Zuordnungsniveau 1, Blau-Zuordnungsniveau 2, Gelb-Zuordnungsniveau 3

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	General & Internal Medicine	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Geriatrics	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Hematology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Immunology	3.1	Basic medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Miscellaneous Clinical Medicine	3.2, 3.3, and 3.1	Clinical medicine, Health science, basic medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Nephrology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Neurology & Neurosurgery	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Obstetrics & Gynecology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Ophthalmology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Orthopedics	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Otorhinolaryngology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Pathology	3.1	Basic medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Pediatrics	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Pharmacology	3.1	Basic medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Pharmacy	3.1	Basic medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Psychiatry	3.2	Clinical medicine

Tabelle 7 Fortsetzung von vorheriger Seite. Weiß-Zuordnungsniveau 1, Blau-Zuordnungsniveau 2, Gelb-Zuordnungsniveau 3

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Radiology & Nuclear Medicine	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Respiratory System	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Surgery	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Tropical Medicine	3.3	Health sciences
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Urology	3.2	Clinical medicine
Natural Sciences and Engineering	Clinical Medicine	Veterinary Medicine	4.3	Veterinary science
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Earth & planetary Science	1.3 and 1.5	Physical sciences and Earth and related Environmental sciences
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Oceanography & Limnology	1.5 and 1.6	Earth and related Environmental sciences and Biological sciences
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Astronomy & Astrophysics	1.3	Physical sciences
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Environmental Science	1.5	Earth and related Environmental sciences
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Geology	1.5	Earth and related Environmental sciences
Natural Sciences and Engineering	Earth and Space	Meteorology & Atmospheric Science	1.5	Earth and related Environmental sciences
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Aerospace Technology	2.3	Mechanical engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Chemical Engineering	2.4	Chemical engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Civil Engineering	2.1	Civil engineering

Tabelle 7 Fortsetzung von vorheriger Seite. Weiß-Zuordnungsniveau 1, Blau-Zuordnungsniveau 2, Gelb-Zuordnungsniveau 3

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Computers	1.2 and 2.2	Computer and information sciences and Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Electrical Engineering & Electronics	2.2	Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	General Engineering	2.11	Other engineering and technologies
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Industrial Engineering	2.9 und 2.11	Industrial biotechnology and Other engineering and technologies
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Materials Science	2.5	Materials engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Mechanical Engineering	2.3	Mechanical engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Metals & Metallurgy	2.5	Materials engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Miscellaneous Engineering & Technology	2.11	Other engineering and technologies
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Nuclear Technology	2.3	Mechanical engineering
Natural Sciences and Engineering	Engineering and Technology	Operations Research	5.2	Economics and Business
Social Sciences and Humanities	Health	Geriatrics & Gerontology	3.2	Clinical medicine
Social Sciences and Humanities	Health	Health Policy & Services	3.3	Health sciences
Social Sciences and Humanities	Health	Nursing	3.3	Health sciences
Social Sciences and Humanities	Health	Public Health	3.3	Health sciences

Tabelle 7 Fortsetzung von vorheriger Seite. Weiß-Zuordnungsniveau 1, Blau-Zuordnungsniveau 2, Gelb-Zuordnungsniveau 3

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Social Sciences and Humanities	Health	Rehabilitation	3.3	Health sciences
Social Sciences and Humanities	Health	Social Sciences, Biomedical	3.3	Health sciences
Social Sciences and Humanities	Health	Social Studies of Medicine	3.3	Health sciences
Social Sciences and Humanities	Health	Speech-Language Pathology and Audiology	5.1 and 3.2	Psychology und clinical Medicine
Social Sciences and Humanities	Humanities	History	6.1	History and Archaeology
Social Sciences and Humanities	Humanities	Language & Linguistics	6.2	Languages and Literature
Social Sciences and Humanities	Humanities	Literature	6.2	Languages and Literature
Social Sciences and Humanities	Humanities	Miscellaneous Humanities	6.5	Other humanities
Social Sciences and Humanities	Humanities	Philosophy	6.3	Philosophy, Ethics and Religion
Social Sciences and Humanities	Humanities	Religion	6.3	Philosophy, Ethics and Religion
Natural Sciences and Engineering	Mathematics	Applied Mathematics	1.1	Mathematics
Natural Sciences and Engineering	Mathematics	General Mathematics	1.1	Mathematics
Natural Sciences and Engineering	Mathematics	Miscellaneous Mathematics	1.1	Mathematics
Natural Sciences and Engineering	Mathematics	Probability & Statistics	1.1	Mathematics
Natural Sciences and Engineering	Physics	Acoustics	1.3	Physical sciences
Natural Sciences and Engineering	Physics	Applied Physics	1.3	Physical sciences

Tabelle 7 Fortsetzung von vorheriger Seite. Weiß-Zuordnungsniveau 1, Blau-Zuordnungsniveau 2, Gelb-Zuordnungsniveau 3

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Natural Sciences and Engineering	Physics	Chemical Physics	1.3	Physical sciences
Natural Sciences and Engineering	Physics	Fluids & Plasmas	1.3	Physical sciences
Natural Sciences and Engineering	Physics	General Physics	1.3	Physical sciences
Natural Sciences and Engineering	Physics	Miscellaneous Physics	1.3	Physical sciences
Natural Sciences and Engineering	Physics	Nuclear & Particle Physics	1.3	Physical sciences
Natural Sciences and Engineering	Physics	Optics	1.3	Physical sciences
Natural Sciences and Engineering	Physics	Solid State Physics	1.3	Physical sciences
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Communication	5.8	Media and communications
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Education	5.3	Educational sciences
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Information Science & Library Science	5.8	Media and communications
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Law	5.5	Law
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Management	5.2	Economics and Business
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Miscellaneous Professional Field	5.9	Other social sciences
Social Sciences and Humanities	Professional Fields	Social Work	5.4	Sociology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Behavioral Science & Complementary Psychology	5.1	Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Clinical Psychology	5.1	Psychology

Tabelle 7 Fortsetzung von vorheriger Seite. Weiß-Zuordnungsniveau 1, Blau-Zuordnungsniveau 2, Gelb-Zuordnungsniveau 3

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Social Sciences and Humanities	Psychology	Developmental & Child Psychology	5.1	Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Experimental Psychology	5.1	Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	General Psychology	5.1	Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Human Factors	5.1	Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Miscellaneous Psychology	5.1	Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Psychoanalysis	5.1	Psychology
Social Sciences and Humanities	Psychology	Social Psychology	5.1	Psychology
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Anthropology and Archaeology	5.4 and 6.1	Sociology and History and Archaeology
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Area Studies	6.5, 5.4, 6.2	Other humanities, Sociology and Languages and literature
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Criminology	5.5	Law
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Demography	5.4	Sociology
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Economics	5.2	Economics and Business
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	General Social Sciences	5.9	Other social sciences
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Geography	5.7	Social and economic geography
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	International Relations	5.6	Political science
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Miscellaneous Social Sciences	5.9	Other social sciences

Tabelle 7 Fortsetzung von vorheriger Seite. Weiß-Zuordnungsniveau 1, Blau-Zuordnungsniveau 2, Gelb-Zuordnungsniveau 3

Level 1	Level 2	Level 3	OECD #	OECD Name
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Planning & Urban Studies	5.7	Social and economic geography
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Political Science and Public Administration	5.6	Political science
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Science studies	5.7	Other social sciences
Social Sciences and Humanities	Social Sciences	Sociology	5.4	Sociology

Verzeichnis der CD:

1. Bachelorarbeit als .PDF
2. OECD-NSF-Mapping mit Anmerkungen als .xlsx
3. Finales OECD-NSF-Mapping als .xlsx
4. Reklassifikation der Journale mit prozentualer Auswertung als .xlsx
5. Flussdiagramm zum Mapping der Klassen
6. Flussdiagramm zur Reklassifikation
7. Foliensatz der Verteidigung als .pptx